

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

Masterarbeit

**OPTIMALE INVESTITIONEN IN SUPPLY CHAINS –
EINE ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHE ANALYSE MITHILFE DER
KOOPERATIVEN SPIELTHEORIE**

Eingereicht bei:

Prof. Dr. Günter Fandel

Lehrstuhl für Betriebswirtschaft,

insb. Produktions- und Investitionstheorie

Betreuer: Dr. Jan Trockel
Bearbeiter: Andreas Stoller
Anschrift: Buonaserstrasse 9, 6343 Rotkreuz, Schweiz
Telefon: 0041-76-2719150
E-Mail: andreas.stoller@gmx.de
Matrikelnummer: 8207003
Abgabedatum: 08.07.2013

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
Symbolverzeichnis	VI
1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit	1
2 Theoretische Grundlagen	3
2.1 Interaktionen in Supply Chains	3
2.1.1 Kooperationen in Supply Chains.....	3
2.1.2 Investitionen in Supply Chains.....	7
2.2 Grundlagen der Spieltheorie	10
2.2.1 Begriffsabgrenzung und -einordnung.....	10
2.2.2 Nichtkooperative Spieltheorie	11
2.2.3 Kooperative Spieltheorie.....	17
2.2.4 Biform-Spiele	20
3 Modellbeschreibung	22
3.1 Das Basismodell	22
3.1.1 Annahmen an das Basismodell	22
3.1.2 Modellierung des Basismodells	24
3.1.3 Ergebnisse des Basismodells	26
3.2 Verwandte Modelle	28
4 Modellerweiterung	33
4.1 Zieldefinition und konzeptioneller Rahmen	33
4.2 Annahmen für das Biform-Spiel	34
4.3 Anwendung der Modellierung	36
4.3.1 Ermittlung der Investitionsausprägungen.....	36
4.3.2 Berechnung des Kerns	39
4.4 Numerisches Beispiel für die Modellerweiterung	42
4.4.1 Ausprägung der Investitionen und Gewinnermittlung	42

4.4.2	Optimalität unter Absprachen	44
4.4.3	Optimalität unter vertraglichen Vereinbarungen.....	47
4.5	Modellbewertung	51
5	Zusammenfassung.....	53
	Anhangsverzeichnis.....	55
	Literaturverzeichnis.....	VIII
	Eidesstattliche Erklärung	XIII

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1.1: Aufbau der Arbeit	2
Abbildung 2.1: Entscheidungsmatrix	12
Abbildung 2.2: Biform-Spiel.....	21
Abbildung 4.1: Prozessablauf der Modellerweiterung	34
Abbildung 4.2: Prozessablauf zur Investitionsermittlung aus Strategie 3	37
Abbildung 4.3: Graphische Abbildung des Kerns.....	41

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 3.1: Zeitliche Abfolge der Aktivitäten für die Basisfälle	23
Tabelle 3.2: Symbol- und Formeldefinition für das Basismodell.....	25
Tabelle 4.1: Strategien der Akteure und Bezeichnung der Spiele	35
Tabelle 4.2: Ausprägungen der Variablen für das numerische Beispiel	42
Tabelle 4.3: Ausprägungen der Investitionen.....	43
Tabelle 4.4: Ausprägungen der erwarteten Gewinnfunktionen	44
Tabelle 4.5: Auszahlungen der Akteure in den einzelnen Spielen	45
Tabelle 4.6: Darstellung der streng besten Antworten	47

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

DIN	Deutsches Institut für Normung
d.h.	das heißt
dt.	deutsch
f.	folgende
ff.	fortfolgende
Hrsg.	Herausgeber
Nr.	Nummer
o.V.	ohne Verfasser
S.	Seite
u.a.	und andere
VBA	Visual Basic for Applications: Programmiersprache im Excel
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel

SYMBOLVERZEICHNIS

$N = \{1, 2, \dots, n\}$	Spielermenge
$i, i \in N$	Spieler
$-i$	Gegenspieler
P_i	Auszahlung des Spielers i
s_i^j	Strategie j des Spielers i
S_i	Strategiemenge des Spielers i
s	Strategieprofil
S	Strategieraum
u	Menge aller Auszahlungsfunktionen
Γ	nichtkooperatives Spiel
$x = (x_1, \dots, x_n)$	Auszahlungsvektor
V	Koalitionsfunktion
L	Lieferant
A	Abnehmer
Π	Gewinn
θ	Investition in die Produktqualität
e	Investition in die Marktbearbeitung
ω	Verkaufspreis vom Lieferanten an den Abnehmer
p	Verkaufspreis vom Abnehmer an den Markt
D	Marktnachfrage
α	Marktgröße
ξ	Marktunsicherheit
γ	Variable zur Ermittlung des Einflusses der Investition in die Marktbearbeitung auf die Marktnachfrage
λ	Variable zur Ermittlung des Einflusses der Investition in die Produktqualität auf die Marktnachfrage
c	Variable Kosten des Lieferanten

η	Variable zur Ermittlung der Kosten für die Investition in die Marktbearbeitung
ζ	Variable zur Ermittlung der Kosten für die Investition in die Produktqualität
v	Variable zur Ermittlung der Veränderung der variablen Kosten des Lieferanten
σ	Standardabweichung der Marktunsicherheit
E	Erwartungswert
β	Variable zur Aufteilung des Kooperationsgewinns zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer
Q	Menge der Spiele
GG	Spiel als Nash-Gleichgewicht

Im Hauptteil dieser Arbeit sind Symbole, die Vektoren darstellen, in Fettschrift abgebildet.

1 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT

Unternehmen tätigen zahlreiche Investitionen, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen und um ihre eigene Wettbewerbsposition zu verbessern. Zusätzlich bietet sich die unternehmensübergreifende Kooperation an, um dem verstärkten Wettbewerbsdruck zu begegnen. Werden Investitionen im Rahmen von unternehmensübergreifenden Kooperationen getätigt, so ergeben sich Interdependenzen. Zum einen betreffen Investitionen nicht immer nur das investierende Unternehmen, sondern haben Auswirkungen über die Unternehmensgrenzen hinweg. Zum anderen ändern sich die wirtschaftlichen Vorteile einer Investition mit der Veränderung der Intensität einer Kooperation zwischen den Unternehmen. Ziel dieser Arbeit ist es, eine Modellerweiterung aktuell erforschter Modelle vorzunehmen und dabei das Zustandekommen optimaler Investitionen in die Supply Chain und die Aufteilung von Erträgen unter den an der Kooperation beteiligten Unternehmen zu analysieren. Dabei wird modellartig in einem Biform-Spiel untersucht, wie die an der Kooperation beteiligten Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen treffen, welche Auswirkungen diese Entscheidungen auf die gesamte Supply Chain haben und welche Voraussetzungen für optimale Investitionen vorliegen müssen.

Der Aufbau der Arbeit kann der Abbildung 1.1 entnommen werden. Im Kapitel 2 werden einleitend die Begriffe Supply Chain, Kooperation und Investition in einem zusammenhängenden Gefüge beschrieben und für die Zwecke dieser Arbeit abgegrenzt. Zudem werden in diesem Kapitel die spieltheoretischen Grundlagen dargestellt und die Zusammenführung der beiden spieltheoretischen Ansätze zu einem ganzheitlichen Konzept diskutiert, welches sowohl die nichtkooperative als auch die kooperative Komponente enthält und als Biform-Spiel bezeichnet wird. Im Kapitel 3 werden Modelle vorgestellt, die auf die Durchleuchtung von Supply Chain Beziehungen abzielen, und Arbeiten analysiert, die die Aufteilung des Kooperationsgewinns anhand der kooperativen Spieltheorie als Kernpunkt haben. Anschließend erfolgt im Kapitel 4 die Modellerweiterung, indem eine Supply Chain Beziehung anhand des Biform-Spiel modellartig untersucht wird. Nach der Ableitung der Modellannahmen und der Durchführung der Modellerweiterung wird das Modell anhand eines numerischen Beispiels

veranschaulicht und tiefergehend analysiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung im Kapitel 5 ab.

Abbildung 1.1: Aufbau der Arbeit¹

¹ Eigene Darstellung.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1 Interaktionen in Supply Chains

2.1.1 Kooperationen in Supply Chains

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der modellartigen Untersuchung von Investitionsentscheidungen der Kooperationspartner in einer Supply Chain. Nachfolgend werden die Begriffe Supply Chain, Kooperation und Investition in einem zusammenhängenden Gefüge abgegrenzt. Das Kernelement bildet die unternehmensübergreifende Wertschöpfungskette, die als Supply Chain bezeichnet wird. Die Supply Chain wird als unternehmensübergreifender Wertschöpfungsprozess² betrachtet, welcher über die Material-, Informations- und Finanzflüsse zwischen den einzelnen an der Supply Chain beteiligten Unternehmen verknüpft ist. Die an der Supply Chain beteiligten rechtlich und wirtschaftlich unabhängigen Unternehmen werden im Folgenden als Akteure der Supply Chain oder einfach Akteure genannt. Bei diesen Akteuren kann es sich um jedes Unternehmen des Wertschöpfungsprozesses handeln, welches beispielsweise mit der Gewinnung der Rohstoffe beschäftigt ist oder die Serviceleistungen an den Endkunden erbringt. In der Praxis weisen die Beziehungen der einzelnen Akteure untereinander eine mehrstufige und vernetzte Zulieferer-Abnehmer-Struktur auf.³

Die Akteure der Supply Chain sind durch zunehmende Globalisierung, steigende Kundenanforderungen, verkürzte Produktlebenszyklen und eine sich rasch entwickelnde Informationstechnologie im Wettbewerb herausgefordert.⁴ Um diesem erhöhten Wettbewerbsdruck besser begegnen zu können, arbeiten die Akteure bei der Leistungserstellung zusammen, ohne dabei ihre rechtliche und

² Werner führt auch die unternehmensinterne Supply Chain an, während Arndt den Begriff Supply Chain nur im unternehmensübergreifenden Zusammenhang verwendet. Vgl. Arndt (2008): S. 27ff., Werner (2010): S. 7. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Supply Chain im unternehmensübergreifenden Kontext betrachtet.

³ Vgl. Arndt (2008): S. 47, Werner (2010): S. 13ff.

⁴ Vgl. Arndt (2008): S. 8ff. und S. 183. Jansen sieht die Gründe für die Kooperation zwischen den Akteuren der Supply Chain zudem auf einer abstrakteren Ebene, in die er beispielsweise auch gesellschaftspolitische Implikationen einbezieht. Im Kern unterscheidet sich seine Aussage jedoch nicht von Arndt. Vgl. Jansen (2000): S. 15ff.

wirtschaftliche Selbständigkeit zu verlieren.⁵ Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren der Supply Chain nimmt dabei unterschiedliche Ausprägungen und Formen an und soll nachfolgend als Kooperation bezeichnet werden.⁶ Die Kooperation stellt eine wirtschaftliche Koordinationsform dar, die im Kontinuum zwischen den idealtypischen Extrempunkten einer rein hierarchischen und einer rein marktlichen Koordination angesiedelt ist. So kann die Leistungserstellung entweder im eigenen Unternehmen erfolgen oder über den Markt eingekauft werden. Als Alternative hierzu ist die zwischenbetriebliche Kooperation anzusehen.⁷ Sollen in dieser Arbeit die an einer Kooperation beteiligten Akteure der Supply Chain hervorgehoben werden, werden diese als Kooperationspartner⁸ umschrieben.

Im Rahmen dieser Arbeit ist auf den Punkt der Verbindlichkeit einer Kooperation hinzuweisen, die durch Absprachen, Verträge und Kapitalbeteiligungen sichergestellt wird. Absprachen werden in mündlicher Form getroffen und finden in der Regel Anwendung bei Kooperationen mit geringem Risiko. Im Rahmen der vertraglichen Regelung dagegen wird die Ausgestaltung der Kooperationsbeziehung in Form von Rechten und Pflichten der Kooperationspartner schriftlich festgehalten. Die intensivste Form der Bindung stellt die Kapitalbeteiligung dar, mit der die kapitalmäßige Verflechtung zwischen den Kooperationspartner einhergeht. Geht im Rahmen der Kapitalbeteiligung die wirtschaftliche Selbständigkeit eines Kooperationspartners verloren, so ist nicht mehr von Kooperationen sondern von Unternehmenszusammenschlüssen die Rede.⁹ Der Schwerpunkt dieser Arbeit richtet sich auf Kooperationen, die auf Absprachen und vertraglichen Vereinbarungen basieren, wohingegen die Kapitalbeteiligung im Rahmen einer Kooperation keine besondere Berücksichtigung findet. Neben

⁵ Vgl. Arndt (2008): S. 183, Jansen (2000): S. 38.

⁶ Werner zitiert an dieser Stelle ein Modell von Baumgarten, in dem die Ausprägung der Kooperation in einer Supply Chain über die Integration der unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse in einem Phasenmodell angezeigt wird. Vgl. Baumgarten (2004): S. 54ff., zitiert von Werner (2010): S.13ff. Zudem werden weitere Differenzierungskriterien wie Bindungsintensität und Leistungspotenzial angeführt. Vgl. Werner (2010): S. 108. Typische Kooperationsformen sind Joint Ventures und virtuelle Unternehmen. Vgl. Arndt (2008): S. 183.

⁷ Vgl. Killich (2011): S. 13.

⁸ Arndt wendet den Begriff Wertschöpfungspartner an. Vgl. Arndt (2008): S. 48.

⁹ Vgl. Killich (2011): S. 19f.

der vertraglichen Vereinbarung wird gegenseitiges Vertrauen als weitere wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Kooperation genannt.¹⁰ In diesem Kontext erlangt der Begriff Beziehungsmanagement unter den Supply Chain Akteuren eine besondere Bedeutung, da die Abstimmung von Leitbildern und Maßnahmen kooperierender Akteure, mit dem Ziel die Kooperation aufrechtzuerhalten und auszubauen, im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht. Sozialfaktoren und psychologische Implikationen stehen hierbei im Fokus.¹¹

Im Rahmen einer Kooperation ist ferner auf die flussorientierte Gestaltung und Koordination der Geschäftsprozesse der Kooperationspartner hinzuweisen, die maßgeblich durch die Verteilung der Machtverhältnisse zwischen den einzelnen Kooperationspartnern beeinflusst werden.¹² Dabei wird zwischen den zwei Extremformen Hierarchie und Föderation differenziert, wobei diese Extremformen als Endpunkte in einem Kontinuum zu verstehen sind. Unter der Hierarchie wird die Supply Chain von einem Akteur dominiert, welcher auch als das fokale Unternehmen bezeichnet wird, während im Falle der Föderation die Akteure in einem gleichberechtigten Verhältnis zueinander stehen.¹³

Die Kooperationen werden in vertikale und horizontale Kooperationen differenziert.¹⁴ Vertikale Kooperationen¹⁵ werden mit vor- oder nachgelagerten Akteuren der Supply Chain durchgeführt. Die Grundlage für die Notwendigkeit vertikaler Kooperation bilden die Konzentration der Unternehmen auf Kernkompe-

¹⁰ Vgl. Arndt (2008): S. 187f., Fandel/Giese/Raubenheimer (2009): S. 13. Als wichtigster Erfolgsfaktor einer Kooperation mit dem Wettbewerber wurde bei der Untersuchung von Littig das Vertrauensverhältnis zum Wettbewerber genannt. Vgl. Littig (1999): S. 53ff.

¹¹ Vgl. Werner (2010): S. 21ff.

¹² Vgl. Arndt (2008): S. 46f., Fandel/Giese/Raubenheimer (2009): S. 2f., Werner (2010): S. 5ff. Die flussorientierte Gestaltung und Koordination der Geschäftsprozesse wird dem Supply Chain Management zugeordnet. Arndt weist darauf hin, dass der Begriff Supply Chain Management aufgrund der Übersetzung mit Versorgungskettenmanagement irreführend ist, und schlägt den Gebrauch des Begriffs Demand Net Management für die stärkere Betonung des Netzwerkgedankens vor. Vgl. Arndt (2008): S. 47.

¹³ Vgl. Fandel/Giese/Raubenheimer (2009): S. 13f.

¹⁴ Killich führt zudem die diagonale Kooperation an, die von Kooperationspartnern aus unterschiedlichen Branchen gestaltet wird. Vgl. Killich (2011): S. 18.

¹⁵ Werner unterscheidet hierbei zwischen der Kunden- und der Lieferantenkooperation. Vgl. Werner (2010): S. 106ff. Diese Unterscheidung wird aufgrund fehlender Relevanz nicht weiterverfolgt.

tenzen und die Auslagerung von Wertschöpfungsaktivitäten auf spezialisierte Anbieter, mit dem Ziel der Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Als Folge ergibt sich für diese spezialisierten Unternehmen die Notwendigkeit der Kooperation über die Wertschöpfungsstufen hinweg, um weitere Optimierungs- und Einsparungspotenziale realisieren zu können.¹⁶ Horizontale Kooperationen erfolgen mit Unternehmen auf der gleichen Wertschöpfungsebene.¹⁷ Im Bereich der horizontalen Kooperationen kommt vor allem den Begriffen strategische Allianz und Coopetition^{18 19} eine besondere Bedeutung zu. Die Begrifflichkeit der strategischen Allianz impliziert die Zusammenarbeit der Wettbewerber zwecks Erlangung der Wettbewerbsvorteile.²⁰ In diesem Kontext betont der Begriff der Coopetition den weiterhin bestehenden Wettbewerb zwischen den strategischen Allianzpartnern und zugleich die Zusammenarbeit auf abgegrenzten Bereichen.²¹ Langfristig kann der Kooperationspartner in einer Coopetition durch die enge Verzahnung auch als Benchmarking-Partner agieren und den Lernprozess vorantreiben, da sich die Möglichkeit eines umfassenden Wissens- und Know-how-Transfers ergibt.²² Aufgrund zahlreicher Vorteile, die im Rahmen einer Kooperation erwirtschaftet werden können, weist die Struktur der Kooperationen in einer Supply Chain in der Praxis starke Verzweigungen und Vernetzungen mit horizontalen und vertikalen Komponenten auf.²³ Aus Sicht des Verfassers bleibt anzumerken, dass die Vorteile einer Kooperation in Abhängigkeit

¹⁶ Vgl. Steven/Pollmeier (2008): S. 50.

¹⁷ Vgl. Fandel/Giese/Raubenheimer (2009): S. 11, Werner (2010): S. 106ff.

¹⁸ Hierbei handelt es sich um ein Kunstwort, das aus den englischen Begriffen Cooperation (dt. Kooperation) und Competition (dt. Wettbewerb) gebildet wird.

¹⁹ Jansen sieht die Coopetition neben Kooperation und Konkurrenz als eine eigene Koordinationsform. Jansen weist jedoch darauf hin, dass diese Differenzierung lediglich einen Diskussionsvorschlag seinerseits darstellt. Vgl. Jansen (2000): S. 52.

²⁰ Aus der Presse lassen sich hierzu zahlreiche Beispiele anführen. So wollen die Automobilhersteller BMW und Toyota im Bereich der bestehenden Produkte als auch in der Entwicklung von Zukunftstechnologien eng zusammenarbeiten, was auf einer Vertrauensbasis erfolgen soll. Vgl. Kölling (2013), Onlineressource. Auch ihre Wettbewerber General Motors und Peugeot wollen bei mehreren Fahrzeugmodellen und in der Beschaffung zusammenarbeiten. Vgl. o.V. (2012), Onlineressource. Die Pharmakonzerne Boehringer Ingelheim und Eli Lilly kooperieren bei der Entwicklung und dem Vertrieb von Diabetes-Medizin. Vgl. o.V. (2013), Onlineressource.

²¹ Vgl. Werner (2010): S. 110.

²² Vgl. Littig (1999): S. 5ff.

²³ Vgl. Fandel/Giese/Raubenheimer (2009): S. 11.

der unternehmensspezifischen Charakteristika und des Wettbewerbsumfeldes ausgeschöpft werden können.

2.1.2 Investitionen in Supply Chains

Im vorherigen Kapitel wurden die Herausforderungen im heutigen Wettbewerbsumfeld erläutert, die die einzelnen Unternehmen dazu bewegen, Kooperationen mit dem Ziel der Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu bilden. Diese Verbesserung kann unter anderem durch niedrigeren Ressourceneinsatz, Erschließung neuer Märkte, Beschleunigung der Geschäftsprozesse als auch durch die Verteilung von Entwicklungs- und Produktionsrisiken erzielt werden.²⁴ Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die lediglich von einem Akteur ergriffen werden und Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von mindestens einem anderen Akteur der Supply Chain haben, werden nachfolgend und übergreifend als Investitionen in die Supply Chain bezeichnet. Dabei erscheint es im ersten Schritt einleuchtend, jene Investitionen in die Supply Chain als optimal zu charakterisieren, welche den Gewinn der gesamten Supply Chain maximieren. Dadurch wird die Summe der Gewinne der einzelnen Akteure maximiert und die Supply Chain als Ganzes im Wettbewerb mit anderen Supply Chains besser positioniert.

Der im Rahmen dieser Arbeit relevante Investitionsbegriff unterscheidet sich von der in der betriebswirtschaftlichen Literatur vorzufindenden Begriffsdefinition. Nachfolgend sollen die Unterschiede der allgemeinen Begriffsdefinition im Vergleich zu den spezifischen Anforderungen dieser Arbeit abgegrenzt werden. Als Investition wird in der einschlägigen Literatur der Umwandlungsprozess von Kapital in Vermögenswerte verstanden, wobei im Allgemeinen nur längerfristige Kapitalbindungen als Investition charakterisiert werden.²⁵ Längerfristig bedeutet in diesem Fall über mehrere Jahre. Als längerfristige Kapitalbindung ist beispielsweise die Anschaffung von Produktionsanlagen zu nennen, welche als Sachinvestition charakterisiert wird. Als Investitionsarten sind des Weiteren die

²⁴ Vgl. Arndt (2008): S. 184f., Fromen (2004): S. 30, Strangmeier/Fiedler (2011): S. 10f.

²⁵ Vgl. Becker (2012): S. 3.

Finanz- und immaterielle Investition zu nennen.²⁶ Die für den allgemeinen Investitionsbegriff charakteristische und im Vordergrund stehende Bilanzierungsfähigkeit der Investition ist für die Begriffsabgrenzung im Rahmen dieser Arbeit nicht relevant, da durch diese Eingrenzung nicht der gesamte Ressourcenverbrauch einer Investition in die Supply Chain aufgezeigt wird.²⁷

Es wird nachfolgend die Annahme getroffen, dass Investitionen in die Supply Chain erst dann getätigt werden, wenn sie die Wettbewerbsfähigkeit des investierenden Akteurs verbessern.²⁸ Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit wird im Rahmen von Investitionen anhand der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit durch die Investitionsrechnung gemessen.²⁹ Auf die einzelnen Bewertungsmethoden der Investitionsrechnung wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.³⁰ Relevant ist lediglich die quantifizierbare wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Investition unabhängig von der Bewertungsmethode. Hinzuweisen ist auf den Bedarf einer intensiven Abstimmung bei der Quantifizierung der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Supply Chain, wenn Investitionen in die Supply Chain von mehr als einem Akteur berücksichtigt werden. Hierbei ist insbesondere auf die Anwendung einer einheitlichen Bewertungsmethode zu achten.^{31 32}

²⁶ Vgl. Becker (2012): S. 37, Ermschel/Möbius/Wengert (2011): S. 29.

²⁷ Ermschel/Möbius/Wengert unterscheiden in einer erweiterten Begriffsdefinition zwischen dem bilanz- und zahlungsorientierten Investitionsbegriff. Vgl. Ermschel/Möbius/Wengert (2011): S. 27f. Auch der zahlungsorientierte Investitionsbegriff ist für den Investitionsbegriff dieser Arbeit zu eng gefasst, da hierbei unter anderem kalkulatorische Kosten und Opportunitätskosten keine Berücksichtigung finden, obwohl diese Teil einer Investition in die Supply Chain sein können. Eine weitergehende Vertiefung dieser Thematik soll aufgrund fehlender Praxisrelevanz nicht durchgeführt werden.

²⁸ Auf eine Vertiefung dieser Thematik soll im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden. In einer vertiefenden Analyse sind auch subjektive Entscheidungsgründe sowie systematische und methodische Fehler bei der Quantifizierung der Wettbewerbsverbesserung zu berücksichtigen.

²⁹ Vgl. Becker (2012): S. 38, Ermschel/Möbius/Wengert (2011): S. 30f.

³⁰ Der interessierte Leser findet in der Literatur detaillierte Beschreibungen der unterschiedlichen Verfahren zur Investitionsbewertung. Vgl. Becker (2012): S. 41ff., Ermschel/Möbius/Wengert (2011): S. 32ff.

³¹ Giese/Trockel konstatieren, dass für die Ausrichtung der Supply Chain Akteure auf gemeinsame Ziele eine gemeinschaftliche Strategie für die gesamte Supply Chain zu implementieren ist. Vgl. Giese/Trockel (2011). Bei der Strategieableitung der Supply Chain wird in hierarchisch geprägten Supply Chains das fokale Unternehmen die Strategie maßgeblich bestimmen und somit seine eigenen zu maximierenden Hauptkennzahlen vorgeben. Vgl. Giese/Trockel (2011): S. 179. Es ist folglich davon auszugehen, dass in hierarchisch geprägten Supply Chains die Bewertungsmethode des fokalen Unternehmens sich durchsetzen wird.

Aus Sicht des Verfassers erweist es sich als evident, dass die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Investition in die Supply Chain durch die Ausprägung und die Form der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren unter anderem aufgrund der Intensität der Nutzung von Synergieeffekten beeinflusst wird. So kann die gleiche Investition durch die Intensivierung der Kooperation zu einem höheren wirtschaftlichen Vorteil für die Supply Chain führen. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Arbeit bei der Quantifizierung der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit strikt zwischen Investition in die Supply Chain und Kooperation unterschieden.³³ Dabei erfolgt die Bewertung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit einer Investition in die Supply Chain unter der Annahme einer von Kooperationsbeziehungen freien Supply Chain. Dagegen wird die quantifizierte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine Kooperation nachfolgend als Kooperationsgewinn beschrieben, welcher auch den wirtschaftlichen Zusatzvorteil einer Investition durch die Kooperationsbeziehung beinhaltet. Auf die Komplexität der Ermittlung des Kooperationsgewinns von Investitionen in die Supply Chain wird in der Literatur vereinzelt hingewiesen,³⁴ strukturierte Konzepte sind jedoch nicht vorzufinden. Zum Abschluss dieses Kapitels soll der

³² In der Literatur werden mehrere Ziele als Hauptsteuerungsgrößen für ein Unternehmen beschrieben. Diese Hauptsteuerungsgrößen werden auch für die Bewertung der Vorteilhaftigkeit einer Investition herangezogen. Hierbei haben die finanzwirtschaftlichen Ziele der Inhaber einen hohen Einfluss auf die gesamte Unternehmenspolitik. Als finanzwirtschaftliche Zielgrößen werden neben der Rentabilität und der Liquidität auch die sich auf den Unternehmenswert beziehenden wertorientierten Kennzahlen vor allem bei börsennotierten Unternehmen genannt. Auch die Sicherheit mit dem Ziel der Begrenzung finanzieller Risiken wird als eine Zielgröße beschrieben. Zudem wird als Ergänzung zu den vorgehend genannten quantitativen Zielgrößen auch das Streben nach Unabhängigkeit im Sinne der Erhaltung der unternehmerischen Dispositionsfreiheit als qualitative Zielgröße genannt. Vgl. Becker (2012): S. 9ff., Ermschel/Möbius/Wengert (2011): S. 31. Bei den wertorientierten Zielen hat die Wahl des Diskontierungszinssatz einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis der Bewertung, sodass im Falle einer Quantifizierung der Vorteilhaftigkeit der Investitionen aller Akteure der Supply Chain der Diskontierungszinssatz für die Akteure angeglichen bzw. ein Supply Chain Diskontierungszinssatz anzuwenden ist.

³³ Der Verfasser weist darauf hin, dass diese Trennung in der beschriebenen Eindeutigkeit in der einschlägigen Literatur nicht vorzufinden ist.

³⁴ Hofmann/Wessely stellen in ihrer Arbeit ein Modell zur Quantifizierung des Wertbeitrags von Supply Chain Initiativen dar und machen auf die Komplexität dieser Thematik aufmerksam. Supply Chain Initiativen sind Maßnahmen, die im Rahmen einer Kooperation ergriffen werden. Der Wertbeitrag wird anhand einer unternehmenswertorientierten Kennzahl gemessen. Dabei werden im ersten Schritt die Wertbeiträge der einzelnen Unternehmen mit den unternehmensindividuellen Kapitalkostensätzen ermittelt und im zweiten Schritt zum Wertbeitrag der Supply Chain addiert. Vgl. Hofmann/Wessely (2010): S. 97-124. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Autoren den Zusatznutzen einer Kooperation in ihrer Betrachtung nicht getrennt analysieren.

Optimalitätsbegriff der Investition erweitert werden. Dabei werden bei einer gegebenen Ausprägung und Form der Zusammenarbeit unter den Akteuren, die Investition in die Supply Chain als optimal charakterisiert, welche den Gewinn der gesamten Supply Chain maximiert. Neben der bereits erwähnten besseren Positionierung der Supply Chain ist auch der Gesamtgewinn der Akteure unter diesen Voraussetzungen maximal. Die Aufteilung des Gesamtgewinns und insbesondere des Kooperationsgewinns als Teil des Gesamtgewinns ist Gegenstand nachfolgender Kapitel.

2.2 Grundlagen der Spieltheorie

2.2.1 Begriffsabgrenzung und -einordnung

Der Beginn der Spieltheorie wird auf die Publikation von VON NEUMANN und MORGENSTERN im Jahre 1944 datiert, in der die beiden Autoren Konfliktsituationen mathematisch modellierten. Spieltheoretische Ansätze sind bereits in früheren Publikationen dargestellt.³⁵ Die Spieltheorie wird in die nichtkooperative und die kooperative Spieltheorie gegliedert. Während bei der nichtkooperativen Spieltheorie die Spieler und ihre Strategien untersucht werden, stehen bei der kooperativen Spieltheorie Probleme der Verhandlung, der Koalitionsbildung und die Aufteilung der Ressourcen im Mittelpunkt. Eine formelle Differenzierung der beiden spieltheoretischen Ansätze wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Der Großteil der Autoren unterscheidet die beiden Konzepte über die Möglichkeit, Absprachen treffen und einklagen zu können.³⁶ WIESE schlägt dagegen vor, beide Ansätze jeweils als eigenständige Konzepte anzusehen, da Absprachen zu treffen als Entscheidungsalternative einzustufen ist, welche in der kooperativen Spieltheorie nicht vorkommen kann.³⁷ Dieser Sichtweise wird in dieser Arbeit Folge geleistet.

³⁵ Vgl. Brandenburger/Nalebuff (2008): S. 12, Drechsel (2010): S. 5f., Mehlmann (2007): S. 1ff.

³⁶ Vgl. Fromen (2004): S. 60, Holler (2000): S. 97. Mehlmann differenziert formell nicht zwischen den beiden Spieltheorien und sieht eine sehr enge Verknüpfung zwischen den beiden spieltheoretischen Konzepten. Das Konzept des Kerns schildert er in einem Kapitel seines Buches unter kooperative Spiele bzw. Verhandlungsspiele. Vgl. Mehlmann (2007): S. 205-224.

³⁷ Vgl. Wiese (2005): S. 8ff.

Der im vorangegangenen Kapitel diskutierte Kooperationsgewinn ist im Anschluss an seine Ermittlung unter den Kooperationspartnern aufzuteilen. Eine Möglichkeit zur Aufteilung des Kooperationsgewinns stellt die kooperative Spieltheorie dar, da Situationen, in denen mehrere Akteure ein gemeinsames Ergebnis herbeiführen, als kooperative Spiele modelliert werden können.³⁸ In der Praxis sind neben der Anwendung der kooperativen Spieltheorie auch die Aufteilung des Kooperationsgewinns durch eine Schlüsselung anhand von Bezugsgrößen wie Umsatz oder Gewinn beobachtbar.³⁹ Standardisierte Konzepte zur Aufteilung des Kooperationsgewinns sind in der Literatur nicht vorzufinden.⁴⁰ Neben der Aufteilung des Kooperationsgewinns stehen in dieser Arbeit die Investitionsentscheidungen der Kooperationspartner im Vordergrund. In diesem Kontext liefert die nichtkooperative Spieltheorie ein geeignetes Modellierungswerkzeug. Da die Investitionsentscheidungen der Kooperationspartner und der Kooperationsgewinn in einem engen Zusammenhang stehen, bedarf es einer Zusammenführung der beiden spieltheoretischen Ansätze zu einem ganzheitlichen Konzept, welches sowohl die nichtkooperative als auch die kooperative Komponente der Spieltheorie enthält.

2.2.2 Nichtkooperative Spieltheorie

Die nichtkooperative Spieltheorie wird in der Literatur als ein spezieller Teil der Entscheidungstheorie betrachtet, da Entscheidungen von Individuen den Gegenstand dieses spieltheoretischen Ansatzes darstellen.⁴¹ Bei Entscheidungen handelt es sich um Wahlhandlungen bei mindestens zwei Entscheidungsalternativen, deren Ergebnis als Entscheidungsergebnis bezeichnet wird. Um Entscheidungen sinnvoll treffen zu können, ist ein Vergleich der Entscheidungsergebnisse erforderlich. Um diesen Vergleich von Entscheidungsergebnissen zu ermöglichen, müssen mindestens zwei Axiome erfüllt sein. Zu diesen Axiomen gehören das Vollständigkeits- und das Transitivitätsaxiom. Das Vollständigkeitsaxiom erlaubt dem Entscheider, für alle möglichen Entscheidungsergebnis-

³⁸ Vgl. Wissler (1997): S. 27, zitiert von Strangmeier/Fiedler (2011): S. 6.

³⁹ Vgl. Fromen (2004): S. 2.

⁴⁰ Vgl. Fromen (2004): S. 4.

⁴¹ Vgl. Riechmann (2010): S. 1, Wiese (2002): S. 1f.

se eine Einstufung entsprechend seiner Präferenzen vornehmen zu können. Somit kann der Entscheider ein Ergebnis einem anderen Ergebnis vorziehen oder er kann auch feststellen, dass beide Ergebnisse gleich hoch bewertet werden und somit indifferent sind. Das Transitivitätsaxiom stellt die Forderung auf, dass die Präferenzen eines Entscheiders über alle möglichen Entscheidungsergebnisse konsistent sein müssen. Liegt die Konsistenz der Präferenzen nicht vor, so sind die Präferenzen intransitiv.⁴²

		Umweltzustand	
		C	D
Entscheidungs- alternative Spieler 1	A	Auszahlung (A,C)	Auszahlung (A,D)
	B	Auszahlung (B,C)	Auszahlung (B,D)

Abbildung 2.1: Entscheidungsmatrix⁴³

Zur Strukturierung der Entscheidungsprobleme in der Entscheidungstheorie werden Entscheidungsmatrizen mit Entscheidungsfeldern eingesetzt, die aus drei Teilen, den Entscheidungsalternativen, den Umweltzuständen und den Entscheidungsergebnissen bestehen. Die Entscheidungsalternativen, die auch als Strategien bezeichnet werden, lassen sich vom Entscheider beeinflussen. Die Gesamtheit aller Entscheidungsalternativen bildet den Alternativenraum. Wie die Entscheidungsalternativen beeinflussen auch die Umweltzustände die Ergebnisse einer Entscheidung, können aber vom Entscheider nicht beeinflusst werden. Die Gesamtheit aller Umweltzustände bildet den Zustandsraum. Jeder Kombination aus Entscheidungsalternative und Umweltzustand wird ein Entscheidungsergebnis oder auch Auszahlung zugeordnet. Die Gesamtheit aller Auszahlungen bildet den Auszahlungsraum.⁴⁴ Die Ausprägungen der Auszah-

⁴² Vgl. Riechmann (2010): S. 2ff. Wiese beschreibt das Vollständigkeits- und das Transitivitätsaxiom unter dem Oberbegriff Ordnungsaxiom und nennt zwei weitere Axiome, die für die Zwecke dieser Arbeit nicht relevant sind. Zu diesen Axiomen zählen das Stetigkeits- und das Unabhängigkeitsaxiom. Vgl. Wiese (2002): S. 34ff.

⁴³ Eigene Darstellung in Anlehnung an Riechmann (2010): S. 7.

⁴⁴ Vgl. Riechmann (2010): S. 5ff., Wiese (2002): S. 13.

lungen werden anhand der Zielfunktion bewertet.⁴⁵ Der Aufbau einer Entscheidungsmatrix kann der Abbildung 2.1 entnommen werden. Als Beispiel aus der Abbildung dient die Auszahlung (A,C), die als Entscheidungsergebnis aus der Entscheidungsalternative A des Entscheiders und dem Umweltzustand C resultiert.

In der nichtkooperativen Spieltheorie werden Entscheidungssituationen analysiert, in welche Entscheidungen von anderen Individuen einbezogen werden. Die Individuen, die Entscheidungen treffen, werden als Spieler bezeichnet. Die Spielermenge wird durch $N = \{1, 2, \dots, n\}$ abgebildet. Die zu analysierende Entscheidungssituation wird als Spiel beschrieben. Bei Spielen mit zwei Spielern ist der Alternativenraum des einen Spielers zugleich der Zustandsraum des anderen Spielers und vice versa. Die beiden Entscheidungsmatrizen der Spieler werden zu einer Auszahlungsmatrix kombiniert, in der die Entscheidungsalternativen der Spieler und ihre Auszahlungen $P_i, i \in N$ für jede Kombination der Entscheidungsalternativen abgelesen werden können. Die Entscheidungsalternative j des Spielers $i \in N$ wird nachfolgend als Strategie s_i^j bezeichnet und die Gesamtheit der Strategien des Spielers i zur Strategiemenge $S_i = \{s_i\}$ zusammengefasst.⁴⁶ Die Auszahlung $P_i(s_i^j, s_{-i}^k)$ stellt in diesem Kontext die Auszahlung für Spieler i für das Strategieprofil $s = \{s_i^j, s_{-i}^k\}$ dar, bei dem der Spieler i die Strategie j wählt und der Spieler $-i$ die Strategie k anwendet. Ein Strategieprofil $s = \{s_i\}, i = \{1, 2, \dots, n\}$ ist die Zusammenfassung jeweils einer Strategie für jeden der n an einem Spiel beteiligten Spieler. Die Menge aller Strategieprofile bildet den Strategieraum $S = \times_{i \in N} S_i$ und die Menge aller Auszahlungsfunktionen für jedes Strategieprofil sowie für jeden Spieler sei durch u abgebildet. Ein Spiel in der nichtkooperativen Spieltheorie lässt sich nun durch $\Gamma = (N, S, u)$ charakterisieren.⁴⁷

Das Nash-Gleichgewicht ist ein zentraler Begriff in der nichtkooperativen Spieltheorie und soll nachfolgend hergeleitet werden. Als Basis für diesen Be-

⁴⁵ Vgl. Riechmann (2010): S. 7ff.

⁴⁶ Vgl. Riechmann (2010): S. 19f., Wiese (2002): S. 107ff.

⁴⁷ Vgl. Wiese (2002): S. 110.

griff wird das Konzept der besten Antwort eingeführt. Eine Strategie s_i^* des Spielers i ist eine beste Antwort auf die Strategie s_{-i} des Spielers $-i$, wenn gilt

$$P_i(s_i^*, s_{-i}) \geq P_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i. \quad (2.1)$$

Dabei stellt s'_i jede andere Strategie dar, die Spieler i zur Verfügung hat. Gibt es mindestens eine andere Strategie s_i^{\sim} , die gegen die Strategie s_{-i} eine gleich hohe Auszahlung erreicht, so handelt es sich um eine schwach beste Antwort. Eine Strategie s_i^* ist somit eine schwach beste Antwort, wenn gilt

$$P_i(s_i^*, s_{-i}) \geq P_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i \text{ und} \quad (2.2)$$

$$\exists s_i^{\sim} \in S_i \setminus s_i^* \text{ mit } P_i(s_i^{\sim}, s_{-i}) = P_i(s_i^*, s_{-i}).$$

Führt eine Strategie s_i^* gegen s_{-i} dagegen zu einer höheren Auszahlung als alle anderen Strategien aus der Strategiemenge, so handelt es sich um eine streng beste Antwort. Folglich gilt also:

$$P_i(s_i^*, s_{-i}) > P_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i \setminus s_i^*.^{48} \quad (2.3)$$

Wird das Konzept der besten Antwort auf jede Strategie $s_{-i} \in S_{-i}$ erweitert, so wird das Konzept der Dominanz beschrieben. Streng dominant ist dabei eine Strategie s_i^* , wenn gilt

$$P_i(s_i^*, s_{-i}) > P_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i \setminus s_i^* \text{ und } \forall s_{-i} \in S_{-i}. \quad (2.4)$$

Das Gegenteil von dominanten Strategien bilden dominierte Strategien.⁴⁹ Eine schwach dominante Strategie s_i^* des Spielers i wird dadurch gekennzeichnet, dass sie auf jede Strategie $s_{-i} \in S_{-i}$ des Spielers $-i$ eine schwach beste Antwort und auf mindestens eine Strategie eine streng beste Antwort darstellt. Die formale Definition für die schwache Dominanz lautet:

$$P_i(s_i^*, s_{-i}) \geq P_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i} \text{ und} \quad (2.5)$$

$$\exists s_{-i} \in S_{-i} \text{ mit } P_i(s_i^*, s_{-i}) > P_i(s'_i, s_{-i}).$$

Treffen dominante Strategien der Spieler aufeinander, so wird dieser Zustand als Dominanzgleichgewicht bezeichnet.⁵⁰

⁴⁸ Vgl. Riechmann (2010): S. 21-24.

⁴⁹ An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass dominierte Strategien zur Vereinfachung komplexerer Spiele eliminiert werden können. Vgl. Mehlmann (2007): S. 49ff., Riechmann (2010): S. 27ff., Wiese (2002): S. 189f. Auf eine Vertiefung dieser Thematik soll in dieser Arbeit aufgrund fehlender Relevanz verzichtet werden.

⁵⁰ Vgl. Diekmann (2010): S. 23, Riechmann (2010): S. 25-31, Wiese (2002): S. 119. Neben der Verwendung des Begriffes streng wird synonym der Begriff strikt gebraucht.

Wenn in einem Strategieprofil $s = \{s_i^*, s_{-i}^*\}$ enthaltene Strategie eines jeden Spielers eine beste Antwort auf die Strategien der restlichen Spieler liefert, so stellt dieses Strategieprofil ein Nash-Gleichgewicht dar. Folglich gilt:

$$P_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq P_i(s_i', s_{-i}^*) \quad \forall s_i' \in S_i, \forall i. \quad (2.6)$$

Ist die darin enthaltene Strategie eines jeden Spielers eine streng beste Antwort, so wird das Strategieprofil als ein strenges Nash-Gleichgewicht beschrieben.⁵¹ Die formale Darstellung ist:

$$P_i(s_i^*, s_{-i}^*) > P_i(s_i', s_{-i}^*) \quad \forall s_i' \in S_i \setminus s_i^*, \forall i. \quad (2.7)$$

Stellt eine streng dominante Strategie eine beste Antwort auf jede Strategie der anderen Spieler dar, ist diese auch die streng beste Antwort auf eine gegebene Strategie der anderen Spieler. Somit ist ein Dominanzgleichgewicht immer auch ein Nash-Gleichgewicht. Existiert zudem ein strenges Dominanzgleichgewicht, so sind keine weiteren Nash-Gleichgewichte vorhanden. Als Nash-Strategie wird die Strategie beschrieben, die sich als beste Antwort auf eine bereits gewählte Strategie des Gegenspielers ergibt. Treffen zwei Nash-Strategien aufeinander, entsteht das Nash-Gleichgewicht. Das Nash-Gleichgewicht besteht demnach aus besten Antworten und aus diesem Grunde kann sich kein Spieler durch einseitiges Abweichen von der Nash-Strategie in Bezug auf die Ausprägung der Auszahlung verbessern.⁵² Dies stellt eine besondere Eigenschaft des Nash-Gleichgewichts dar.

Bestehen in einem Spiel mehrere Nash-Gleichgewichte, so werden Konzepte der Gleichgewichtsselektion zur Identifizierung der tatsächlich erreichten Gleichgewichte angewandt. Als ein wichtiges Kriterium wird in der Literatur das Konzept der Pareto-Effizienz diskutiert.⁵³ Ein Strategieprofil ist Pareto-effizient, wenn keine Pareto-Verbesserung möglich ist. Eine Pareto-Verbesserung ist möglich, wenn bei einem Strategiewechsel mindestens ein Spieler eine bessere

⁵¹ Vgl. Riechmann (2010): S. 35f., Wiese (2002): S. 178.

⁵² Vgl. Diekmann (2010): S. 23, Mehlmann (2007): S. 72f., Riechmann (2010): S. 33-35, Wiese (2002): S. 178ff.

⁵³ Weitere in der Literatur genannte Konzepte sind die Risikodominanz und die Trembling-Hand-Perfektion, wobei diese Aufzählung nicht abschließend ist. Vgl. Riechmann (2010): S. 37-41.

Auszahlung bekommt, ohne gleichzeitig einen anderen Spieler schlechter zu stellen. Sind in einem Spiel alle Spieler in einem Pareto-effizienten Nash-Gleichgewicht am besten gestellt, so wird dieses Spiel als Pareto-perfekt eingestuft.⁵⁴

Die nichtkooperativen Spiele werden in simultane bzw. statische und sequentielle Spiele unterschieden. Bei den simultanen Spielen treffen die Spieler ihre Entscheidungen gleichzeitig, sodass kein Spieler über die Entscheidung des anderen Spielers informiert ist, und bei den sequentiellen Spielen nacheinander, was wiederum Auswirkungen auf den Informationsstand der Spieler hat. Sowohl bei simultanen als auch bei sequentiellen Spielen können die Spiele bei unvollkommener oder unvollständiger Information ablaufen. Weiß mindestens einer der Spieler nicht, in welcher Entscheidungssituation er sich befindet, handelt es sich um Spiele mit unvollkommener bzw. imperfekter Information. Dagegen besteht bei Spielen mit unvollständiger Information ein Mangel an Information in Bezug auf die Ausprägung der Auszahlung.⁵⁵

Sequentielle Spiele werden in der Literatur in der extensiven Form dargestellt. Die Darstellung in der extensiven Form wird auch als Spielbaum gekennzeichnet. Für die formale Abbildung der sequentiellen Spiele wird der Begriff der Aktion eingeführt. Eine Aktion ist eine Entscheidungsalternative eines Spielers in einer einzigen Entscheidungssituation und ist in simultanen Spielen mit der Strategie deckungsgleich. Eine weitere Darstellungsform für sequentielle Spiele stellt die Normalform dar. Die Normalform bildet die Auszahlungen für alle Strategieprofile ab und ist in simultanen Spielen mit der weiter oben beschriebenen Auszahlungsmatrix gleichzusetzen.⁵⁶ Auch simultane Spiele lassen sich in extensiver Form darstellen, indem die zur gleichen Informationsmenge gehörenden Entscheidungssituationen graphisch miteinander verbunden werden. Als Modellierungswerkzeuge werden in der Literatur der Rahmen oder die Linie

⁵⁴ Vgl. Riechmann (2010): S. 35f.

⁵⁵ Vgl. Diekmann (2010): S. 23, Holler (2000): S. 80.

⁵⁶ Vgl. Riechmann (2010): S. 47ff. Auf eine vertiefte Darstellung der sequentiellen Spiele soll in dieser Arbeit aufgrund der fehlenden Praxisrelevanz verzichtet werden. Es sei an dieser Stelle lediglich auf die Abgrenzung und mögliche Erweiterung hingewiesen.

genannt.⁵⁷ Zum Abschluss dieses Kapitels sei angemerkt, dass neben einmalig durchgeführten Spielen bzw. Einperiodenspielen auch wiederholte Spiele existieren⁵⁸ und dass neben reinen Strategien auch gemischte Strategien anzutreffen sind, bei denen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über der Menge der reinen Strategien vorhanden ist.⁵⁹

2.2.3 Kooperative Spieltheorie

In der Literatur gibt es zahlreiche Beispiele, wie die kooperative Spieltheorie im Rahmen von Kooperationen und der Aufteilung des Kooperationsgewinns zum Einsatz kommt.⁶⁰ Des Weiteren wird durch die Anwendung der kooperativen Spieltheorie die Forderung nach der Fairness im Rahmen der Aufteilung des Kooperationsgewinns in Form von Axiomen operationalisiert.⁶¹ Der Aspekt der Fairness ist im Rahmen dieser Arbeit für die Aufteilung des Kooperationsgewinns maßgeblich. Als fair wird hierbei eine Aufteilung betrachtet, wenn sie Regeln folgt, die von allen Beteiligten akzeptiert werden.⁶² Unfairness kann dabei zur Zerstörung von Vertrauen und somit zur Schwächung bis hin zum Scheitern der Kooperation führen.⁶³ In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Aufstellung, Umsetzung und Akzeptanz der Fairness-Regeln die bereits angesprochenen unternehmensspezifischen Charakteristika, das Wettbewerbsumfeld und die Verteilung der Machtverhältnisse ausschlaggebend sind.

⁵⁷ Vgl. Mehlmann (2007): S. 70ff., Riechmann (2010): S. 63ff.

⁵⁸ Vgl. Mehlmann (2007): S. 170ff., Riechmann (2010): S. 141-155.

⁵⁹ Vgl. Mehlmann (2007): S. 20, Wiese (2002): S. 139ff.

⁶⁰ Vgl. Fromen (2004): S. 50f. Sackmann/Rittmann untersuchen die Verteilung von Kooperationsgewinnen in horizontalen Kooperationen. Vgl. Sackmann/Rittmann (2012). Strangmeier/Fiedler untersuchen die Verteilung von Kostenersparnissen in einer kooperativen Transportdisposition. Vgl. Stangmeier/Fiedler (2011).

⁶¹ Vgl. Strangmeier/Fiedler (2011): S. 31.

⁶² Diese Definition erfolgt in Anlehnung an Fromen. Vgl. Fromen (2004): S. 30f. Der Fairnessbegriff wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weitergehend analysiert. Eine Operationalisierung des Fairnessbegriffs anhand von Bewertungskriterien findet sich bei Schotanus und Fromen. Vgl. Fromen (2004): S. 164-174, Schotanus (2007): S. 170f. Hinzuweisen bleibt an dieser Stelle auch auf die subjektiv wahrgenommene Fairness im Rahmen einer Aufteilung des Kooperationsgewinns. Vgl. Schotanus (2007): S. 205-224.

⁶³ Vgl. Arndt (2008): S. 187f., Strangmeier/Fiedler (2011): S. 1.

Auch in der kooperativen Spieltheorie wird die Menge der Spieler durch $N = \{1, 2, \dots, n\}$ abgebildet. Daneben sind auch die Teilmengen von N von Bedeutung, die als Koalitionen bezeichnet werden. Die Menge N wird als große Koalition bezeichnet und die Anzahl aller möglichen Koalitionen durch 2^N ermittelt. Die Koalitionsfunktionen geben die Auszahlungen der Koalitionen wieder und werden durch die Abbildung $V: 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ dargestellt.⁶⁴ Bei Lösungskonzepten mit einer eindeutig bestimmten Lösung wird der Auszahlungsvektor für jeden der n Spieler als $x = (x_1, \dots, x_n)$ abgebildet. Dieses Lösungskonzept wird als punktwertig bezeichnet. Bei mengenwertigen Lösungskonzepten dagegen erfolgt die Abbildung über eine Menge von Auszahlungsvektoren.⁶⁵ Ein Koalitionsspiel (N, V) mit transferierbarem Nutzen ist durch eine nichtleere Menge N und einer Koalitionsfunktion $V: 2^N \rightarrow \mathbb{R}$, die $V(\emptyset) = 0$ erfüllt, gekennzeichnet. Der Nutzen bzw. die Auszahlung ist transferierbar, wenn die Auszahlung unter den Spielern einer Koalition beliebig aufgeteilt werden kann.⁶⁶ Koalitionsspiele mit der Eigenschaft $V(N) > \sum_{i \in N} V(\{i\})$ werden als wesentliche Spiele bezeichnet. Bei wesentlichen Spielen ist folglich die Auszahlung der großen Koalition größer als die Summe der Auszahlungen der einzelnen Spieler. Nicht wesentliche Spiele heißen unwesentlich.⁶⁷

Das bekannteste Lösungskonzept der kooperativen Spieltheorie zur Aufteilung von Koalitionsauszahlungen und Kooperationsgewinnen ist der Kern. Der Kern verteilt die Kooperationsgewinne derart, dass kein Kooperationspartner einen Anreiz empfindet, die Kooperation zu verlassen oder einer anderen Koalition beizutreten. Somit stellt der Kern die Stabilität der Kooperation sicher.⁶⁸ Die Grundanforderung für den Kern stellt die Zulässigkeit dar, nach der ein Auszahlungsvektor für eine Koalitionsfunktion nur dann zulässig ist, wenn $\sum_{i \in N} x_i \leq V(N)$ gilt. Neben der Zulässigkeit sind weiterhin mehrere Rationalitäten zu erfüllen. Die individuelle Rationalität besagt, dass sich die Spieler durch $x_i \geq V(\{i\})$ nicht schlechterstellen und somit die große Koalition durch die Einerkoalition

⁶⁴ Vgl. Wiese (2005): S. 5 und S. 89.

⁶⁵ Vgl. Wiese (2005): S. 6.

⁶⁶ Vgl. Mehlmann (2007): S. 217, Sackmann/Rittmann (2012): 242f., Wiese (2005): S. 89f.

⁶⁷ Vgl. Wiese (2005): S. 109f.

⁶⁸ Vgl. Drechsel (2010): S. 1.

nicht blockiert wird. Aus der individuellen Rationalität folgt die kollektive Rationalität, welche auch als Pareto-Effizienz oder Pareto-Optimalität bezeichnet wird und dann gegeben ist, wenn zusätzlich zur Zulässigkeit die Nichtblockade durch die große Koalition $\sum_{i \in N} x_i \geq V(N)$ erfüllt ist. Die kollektive Rationalität ist verkürzt durch den Ausdruck $\sum_{i \in N} x_i = V(N)$ beschrieben und soll nachfolgend als Pareto-Optimalität beschrieben. Ist für einen Auszahlungsvektor die Pareto-Optimalität und die Nichtblockade durch Einerkoalition erfüllt, so wird er als Zuteilung gesehen.

Der Kern von V ist nun die Menge der Auszahlungsvektoren $x = (x_1, \dots, x_n)$, die $\sum_{i \in N} x_i = V(N)$ (Pareto-Optimalität) und $\sum_{i \in K} x_i \geq V(K)$ für alle $K \subset N$ (keine Blockade durch irgendeine nichtgroße Koalition) erfüllen. Der Kern umfasst folglich diejenigen Auszahlungsvektoren, die zulässig sowie durch keine einzige Koalition blockierbar sind. Auszahlungsvektoren aus dem Kern sind sowohl Pareto-optimal als auch individuell rational.⁶⁹ Bei der Berechnung des Kerns besteht das Problem des leeren Kerns, bei dem keine Auszahlungsvektoren gefunden werden können, die alle Rationalitätskriterien erfüllen.⁷⁰ Für Spiele mit zwei Spielern ist der Kern immer dann nichtleer, wenn die Koalitionsfunktion superadditiv ist. In diesem Fall ist die Superadditivität bei $V(\{1\}) + V(\{2\}) \leq V(\{1,2\})$ vorhanden.⁷¹ Bedeutsam ist der Kern auch als Lösungskonzept, aus welchem sich Mindestanforderungen an jegliche punktwertige Lösungskonzepte ableiten lassen.⁷²

Nicht weniger bekannt als der Kern ist der Shapley-Wert, welcher zu den punktwertigen Lösungskonzepten zählt. Dieses Lösungskonzept lässt sich auf zwei Wegen berechnen. Zum einen kann der Shapley-Wert über die Shapley-Formel ermittelt werden. Dabei treten alle Spieler nacheinander der großen Koalition bei, wobei alle möglichen Reihenfolgen des Beitritts betrachtet werden. Durch den Beitritt in die Koalition erzeugt jeder Spieler einen marginalen Bei-

⁶⁹ Vgl. Wiese (2005): S. 143ff.

⁷⁰ Vgl. Fromen (2004): S. 96ff.

⁷¹ Vgl. Wiese (2005): S. 159f.

⁷² Vgl. Strangmeier/Fiedler (2011): S. 35f.

trag. Der Durchschnitt der marginalen Beiträge aller möglichen Beitritte eines Spielers ergibt den Shapley-Wert und stellt die Auszahlung dieses Spielers dar. Der Shapley-Wert kann zum anderen durch vier Axiome charakterisiert werden. Zu den Axiomen zählen das Pareto-Axiom, das Symmetrie-Axiom, das Nullspieler-Axiom und das Additivitäts-Axiom. Erfüllt ein punktwertiges Lösungskonzept alle vier Axiome, dann generiert dieses Lösungskonzept die Shapley-Lösung. Die Shapley-Lösung wird aus diesem Grund auch als axiomatisiert bezeichnet.⁷³

2.2.4 Biform-Spiele

Nachdem in vorangegangenen Kapiteln die beiden spieltheoretischen Konzepte voneinander getrennt diskutiert wurden, wird in diesem Kapitel die Zusammenführung der beiden Konzepte erörtert. Die Überführung von kooperativen in nichtkooperative Spiele wurde bereits im Jahre 1953 von NASH analysiert. Hierbei werden die Schritte im Verhandlungsprozess eines kooperativen Spiels mit zwei Spielern in Entscheidungsalternativen eines nichtkooperativen Spiels transferiert.⁷⁴ Auch die Koalitionsbildung anhand der Elemente der nichtkooperativen Spieltheorie wird in der Literatur beschrieben.⁷⁵ Bei dem in diesem Kapitel diskutierten Biform-Spiel handelt es sich dagegen um ein hybrides nichtkooperatives-kooperatives Spielemodell, welches als zweistufiges Spiel die nichtkooperative und die kooperative Komponente beinhaltet.⁷⁶

Die nichtkooperative Komponente, welche die erste Stufe des Biform-Spiels bildet, beschreibt die Wahl der Strategien der Spieler. Für jedes Strategieprofil werden in der zweiten Stufe durch Anwendung der kooperativen Spieltheorie die Auszahlungen ermittelt, welche wiederum als Basis zur Wahl der Strategie herangezogen werden.^{77 78} Der Aufbau eines Biform-Spiels ist der Abbil-

⁷³ Vgl. Wiese (2005): S. 197ff.

⁷⁴ Vgl. Nash (1953): S. 130f.

⁷⁵ Vgl. Wiese (2005): S. 74ff.

⁷⁶ Vgl. Brandenburger/Stuart (2007): S. 537f.

⁷⁷ Vgl. Brandenburger/Stuart (2007): S. 537f.

dung 2.2 zu entnehmen. BRANDENBURGER und STUART fokussieren die Anwendung des Biform-Spiels auf Fälle aus der Wirtschaft, sodass ihre Abhandlung stark auf die Thematik der Gestaltung des Wettbewerbsumfeldes ausgerichtet ist. In diesem Kontext modelliert die kooperative Komponente in der zweiten Stufe das aus der Strategiewahl resultierende Wettbewerbsumfeld und bemisst die Macht der Spieler für die einzelnen aus der ersten Stufe resultierenden Spiele. In der kooperativen Komponente geht es somit um die Beantwortung der Frage, wie viel Gewinn in einer bestimmten Konstellation generiert und wie dieser Gewinn unter den einzelnen Spielern aufgeteilt wird. In einem nächsten Schritt ist die Wettbewerbssituation derart zu gestalten, sodass dem Spieler ermöglicht wird, den maximalen Gewinn zu generieren. An dieser Stelle kommt wiederum die nichtkooperative Komponente zum Zuge, da hierbei die Wahl der Strategien einer zu untersuchenden Wettbewerbssituation im Rahmen einer formalen Darstellung festgehalten wird. Zusammengefasst formalisiert das Biform Spiel die Idee, dass Geschäftsstrategien die Gestalter des Wettbewerbsumfeldes sind.⁷⁹ In der ersten Stufe wählen die Spieler das aus ihrer Sicht beste Spiel, wobei für die Auswahl das Ergebnis der zweiten Stufe das Entscheidungskriterium bildet. Gleichermaßen werden die Spieler versuchen, das Spiel zu ändern, wenn ein Spiel der zweiten Stufe als der Istzustand definiert wird.⁸⁰

		Strategie Spieler 2	
		C	D
Strategie Spieler 1	A	Kooperatives Spiel 1	Kooperatives Spiel 2
	B	Kooperatives Spiel 3	Kooperatives Spiel 4

Abbildung 2.2: Biform-Spiel⁸¹

⁷⁸ Es bleibt anzumerken, dass aus Sicht des Verfassers für die formale Beschreibung des Biform-Spiels die ersten zwei Sätze des referierten Absatzes ausreichend sind. Eine Ausweitung der Beschreibung unter Bezug auf die Möglichkeiten zur Gestaltung des Wettbewerbsumfeldes ist vor allem der Praxisrelevanz geschuldet.

⁷⁹ Vgl. Brandenburger/Stuart (2007): S. 537f.

⁸⁰ Vgl. Brandenburger/Stuart (2007): S. 538.

⁸¹ Eigene Darstellung in Anlehnung an Brandenburger/Stuart (2007): S. 538.

3 MODELLBESCHREIBUNG

3.1 Das Basismodell

3.1.1 Annahmen an das Basismodell

Der ausführlichen Diskussion der theoretischen Grundlagen und der für die Zwecke dieser Arbeit notwendigen Abgrenzung folgt in diesem Kapitel die Erörterung der Modelle, die als Basis für eine Modellerweiterung dienen. Im Detail wird dabei das Modell aus der Arbeit von GURNANI, ERKOC und LUO⁸² diskutiert, welches nachfolgend als das Basismodell betitelt und als Grundlage für die Modellerweiterung herangezogen wird. In ihrem Basismodell untersuchen die Autoren eine zweistufige Supply Chain mit einem Lieferanten und einem Abnehmer in einer einmaligen Interaktion. Der Lieferant stellt ein Produkt her und investiert in die Technologie zwecks Qualitätssteigerung seiner Produkte. Die Investition des Lieferanten wird nachfolgend als Investition in die Produktqualität bezeichnet. Der Abnehmer bezieht das Produkt vom Lieferanten und verkauft dieses an den Markt. Des Weiteren investiert der Abnehmer in die Marktbearbeitung. Sowohl die Investition in die Produktqualität als auch die Investition in die Marktbearbeitung weisen einen direkten Einfluss auf die Marktnachfrage auf. Die Marktnachfrage wird zudem durch den Verkaufspreis des Abnehmers an den Markt und durch einen Fehlerterm beeinflusst, der im Folgenden als Marktunsicherheit bezeichnet wird. Auf die Marktunsicherheit haben die beiden Supply Chain Akteure keinen Einfluss.

Im Basismodell werden drei unterschiedliche Fälle durchleuchtet, die nachfolgend als Basisfälle gekennzeichnet werden. Für diese Basisfälle werden die Investitionen, die Verkaufspreise und die Gewinne der beiden Akteure ermittelt. Das Ziel des Lieferanten und des Abnehmers besteht dabei in der Maximierung des eigenen Gewinns. Die Basisfälle unterscheiden sich in Bezug auf die zeitliche Abfolge der Aktivitäten. Zu den Aktivitäten zählen die Durchführung der Investitionen des Lieferanten und des Abnehmers, die Festlegung der Verkaufspreise vom Lieferanten an den Abnehmer und vom Abnehmer an den Markt sowie die Beseitigung der Marktunsicherheit. Die zeitliche Abfolge der Aktivitä-

⁸² Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 228-248.

ten kann der Tabelle 3.1 entnommen werden, wobei die Nummernfolge die zeitliche Abfolge der Aktivität widerspiegelt. Aufgrund der Annahme, dass Auswirkungen auf die Marktnachfrage durch die Investitionen nach einer längeren Durchlaufzeit festgestellt werden können, liegt die Durchführung der Investitionen zeitlich vor der Beseitigung der Marktunsicherheit. Dagegen können die Preisfestlegungen nach der Beseitigung der Marktunsicherheit verschoben werden.⁸³

Aktivität	zeitliche Abfolge		
	Basisfall 1	Basisfall 2	Basisfall 3
Lieferant investiert in Produktqualität	1	1	1
Lieferant legt den Verkaufspreis an den Abnehmer fest	1	4	3
Abnehmer investiert in Marktbearbeitung	2	2	1
Marktunsicherheit ist beseitigt	3	3	2
Abnehmer legt den Verkaufspreis an den Markt fest	4	5	4

Tabelle 3.1: Zeitliche Abfolge der Aktivitäten für die Basisfälle⁸⁴

Im Basisfall 1 investiert der Lieferant in die Produktqualität und legt zeitgleich den Verkaufspreis an den Abnehmer fest. Anschließend investiert der Abnehmer in die Marktbearbeitung. Nach Beseitigung der Marktunsicherheit legt der Abnehmer den Verkaufspreis an den Markt fest. Im Basisfall 2 investiert der Abnehmer in die Marktbearbeitung, nachdem der Lieferant in die Produktqualität investiert hat. Die Investitionen der Akteure werden folglich ohne eine getätigte Preisfestlegung des Lieferanten durchgeführt. Ist die Marktunsicherheit beseitigt, legen die beiden Akteure die jeweiligen Verkaufspreise nacheinander fest. Zuerst gibt der Lieferant seinen Verkaufspreis bekannt, bevor die Preisfestlegung an den Markt durch den Abnehmer erfolgt. Im Unterschied zum Basisfall 2 führen die beiden Akteure im Basisfall 3 die Investitionen zur gleichen Zeit

⁸³ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 229ff. An dieser Stelle führen die Verfasser zahlreiche Beispiele für Investitionen in die Produktqualität und die Marktbearbeitung aus der Praxis an.

⁸⁴ Eigene Darstellung in Anlehnung an Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 233ff.

durch. Wie im Basisfall 2 werden in diesem Basisfall die Preisfestlegungen nach der Beseitigung der Marktunsicherheit durchgeführt.⁸⁵

3.1.2 Modellierung des Basismodells

Die Modellierung der im vorherigen Kapitel diskutierten Annahmen wird nachfolgend dargelegt. Eine zusammenfassende Auflistung der für die Modellierung verwendeten Symbole kann der Tabelle 3.2 entnommen werden. Ein Kernelement der Modellierung stellt die Marktnachfrage D dar, für die die Marktgröße α die Ausgangsbasis bildet. Die Investitionen in die Produktqualität θ und in die Marktbearbeitung e werden mit Variablen λ bzw. γ bewertet, die den Einfluss auf die Marktnachfrage widerspiegeln. Die Marktgröße wird durch den Verkaufspreis an den Markt p reduziert, sodass mit steigendem Verkaufspreis die Marktnachfrage sinkt.⁸⁶ Die bereits erwähnte Marktunsicherheit ξ als Teil der Marktnachfrage hat einen Mittelwert von null und die Standardabweichung σ . Die Marktnachfrage wird somit folgenderweise berechnet:

$$D = (\alpha - p + \gamma e + \lambda \theta + \xi). \quad (3.1)$$

Die Marktnachfrage wird für die Ermittlung der Gewinnfunktionen der beiden Akteure herangezogen. Die Gewinnfunktion für den Abnehmer Π_A ermittelt sich durch

$$\Pi_A = (p - \omega)D - \eta e^2/2 \quad (3.2)$$

und ist definiert als der Preisunterschied zwischen dem Verkaufspreis an den Markt p und dem Verkaufspreis des Lieferanten an den Abnehmer ω multipliziert mit der Marktnachfrage D abzüglich der Kosten für die Investition in die Marktbearbeitung $\eta e^2/2$. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Investitionen θ und e nicht in einer Geldeinheit gemessen werden, sondern als nichtmo-

⁸⁵ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 229ff.

⁸⁶ Zu beachten ist, dass zur formellen Richtigkeit der Verkaufspreis mit einem Faktor gewichtet werden muss. In der Formel zur Ermittlung der Marktnachfrage werden von der Marktgröße α der Verkaufspreis an den Markt p abgezogen, sodass zum einen zwei unterschiedliche Einheiten verrechnet werden und zum anderen die Marktnachfrage negativ wird, wenn $p > \alpha$ und der Restterm gleich null gilt. Auf diesen Punkt und weiteren Möglichkeiten der Abbildung der Preiselastizität soll in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden. Es wird angenommen, dass der notwendige Umrechnungsfaktor im Basismodell vorab auf eins festgesetzt und somit nicht in die Berechnung aufgenommen wurde.

netäre Ausprägungen zu charakterisieren sind. Die monetäre Bewertung der Investitionen erfolgt durch die Kostenfunktionen. Die Kostenfunktion für die Investition in die Marktbearbeitung $\eta e^2/2$ hat einen konvexen Kurvenverlauf in e , sodass diese Kosten mit zunehmender Ausprägung der Investition einem progressiven Verlauf unterliegen.

Symbol	Beschreibung
L	Lieferant
A	Abnehmer
Π	Gewinn
θ	Investition in die Produktqualität
e	Investition in die Marktbearbeitung
ω	Verkaufspreis vom Lieferanten an den Abnehmer
p	Verkaufspreis vom Abnehmer an den Markt
D	Marktnachfrage
α	Marktgröße
ξ	Marktunsicherheit
γ	Variable zur Ermittlung des Einflusses der Investition in die Marktbearbeitung auf die Marktnachfrage
λ	Variable zur Ermittlung des Einflusses der Investition in die Produktqualität auf die Marktnachfrage
c	Variable Kosten des Lieferanten
η	Variable zur Ermittlung der Kosten für die Investition in die Marktbearbeitung
ζ	Variable zur Ermittlung der Kosten für die Investition in die Produktqualität
v	Variable zur Ermittlung der Veränderung der variablen Kosten des Lieferanten
σ	Standardabweichung der Marktunsicherheit
$\eta e^2/2$	Kostenfunktion für die Investition in die Marktbearbeitung
$\zeta \theta^2/2$	Kostenfunktion für die Investition in die Produktqualität
$c(1 + v\theta)$	Kostenfunktion für die variablen Kosten des Lieferanten

Tabelle 3.2: Symbol- und Formeldefinition für das Basismodell⁸⁷

⁸⁷ Eigene Darstellung in Anlehnung an Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 232ff.

Die Gewinnfunktion für den Lieferanten Π_L ermittelt sich durch

$$\Pi_L = (\omega - c(1 + v\theta))D - \frac{\zeta\theta^2}{2} \quad (3.3)$$

und ist definiert als der Preisunterschied zwischen dem Verkaufspreis des Lieferanten ω und den variablen Kosten des Lieferanten $c(1 + v\theta)$ multipliziert mit der Marktnachfrage D abzüglich der Kosten für die Investition in die Produktqualität $\zeta\theta^2/2$. Die Kostenfunktion für die Investition in die Produktqualität hat einen konvexen Kurvenverlauf in θ , sodass diese Kosten mit zunehmender Ausprägung der Investition ebenfalls einem progressiven Verlauf unterliegen. Die Variable v zur Ermittlung der Veränderung der variablen Kosten durch die Investition in die Produktqualität kann sowohl positiv als auch negativ sein, sodass die variablen Kosten durch die Investition auch sinken können.⁸⁸

3.1.3 Ergebnisse des Basismodells

Für die einzelnen Basisfälle führen GURNANI, ERKOC und LUO die Ermittlung der Investitionen, der Verkaufspreise und der Gewinne für den Lieferanten und den Abnehmer durch. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst, wobei im ersten Schritt die Basisfälle einzeln betrachtet werden, bevor eine gegenüberstellende Ergebnisdarstellung erfolgt. Im Basisfall 1 nehmen sowohl die Ausprägungen der Investitionen als auch die Verkaufspreise der beiden Akteure mit zunehmenden Kosten für die Investition in die Marktbearbeitung ab. Diese Aussage ist nachvollziehbar, da unter geringen Kosten für die Investition in die Marktbearbeitung der Abnehmer vermehrt investieren wird. In Erwartung dessen weitet auch der Lieferant seine Investition in die Produktqualität aus. Folglich sind auch die Verkaufspreise der beiden Akteure steigend bei sinkenden Kosten für die Investition in die Marktbearbeitung. Die Gewinne der beiden Akteure im Basisfall 1 sinken mit steigenden Kosten für beide Investitionen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Gewinn des Lieferanten nicht von der Marktunsicherheit abhängt, während der Gewinn des Abnehmers mit steigender Standardabweichung der Marktunsicherheit zunimmt. Auch im Basisfall 2 sinken die Gewinne mit steigenden Kosten für die Investitionen. Im

⁸⁸ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 232ff.

Vergleich zum Basisfall 1 verschiebt der Lieferant seine Entscheidung nach der Beseitigung der Marktunsicherheit, sodass die Gewinne der beiden Akteure mit steigender Standardabweichung der Marktunsicherheit zunehmen, wobei beim Abnehmer die Zunahme geringer ausfällt als im Basisfall 1. Ebenso wie in beiden zuvor genannten Basisfällen sinken die Gewinne der beiden Akteure im Basisfall 3 bei steigenden Kosten für die Investition in die Marktbearbeitung. Abweichend zu den vorgehend erläuterten Basisfällen steigt der Gewinn des Lieferanten im Basisfall 3 jedoch mit steigenden Kosten für die Investition in die Produktqualität. Bei steigenden Kosten für die Investition in die Produktqualität investiert der Lieferant weniger und ist imstande von der Investition des Abnehmers in die Marktbearbeitung zu profitieren. Die Summe der Gewinne der beiden Akteure sinkt jedoch mit zunehmenden Kosten für die Investition in die Produktqualität. Die Auswirkungen der Standardabweichung der Marktunsicherheit auf die Gewinne verhalten sich gleich dem Verlauf im Basisfall 2.⁸⁹

In Bezug auf eine gegenüberstellende Ergebnisdarstellung der drei Basisfälle kann festgehalten werden, dass keines der drei untersuchten Basisfälle für alle Parameter aus Sicht des Lieferanten oder des Abnehmers dominierend ist. Die Ausprägung der Investition in die Produktqualität und in die Marktbearbeitung sowie die Gewinne der beiden Akteure hängen von den Kosten für die Investition in die Produktqualität und in die Marktbearbeitung sowie von der Ausprägung der Marktunsicherheit ab. Im Vergleich zwischen den drei Basisfällen ist die Ausprägung der Investition in die Marktbearbeitung am höchsten für Basisfall 1 und am niedrigsten für Basisfall 2. Wird der Verkaufspreis des Lieferanten nicht festgelegt, solange die Marktunsicherheit nicht beseitigt ist, kommt es beim Abnehmer zu einer Unterinvestition in die Marktbearbeitung. Hierbei geht der Abnehmer von opportunistischem Verhalten des Lieferanten aus, da der Lieferant von den Investitionen des Abnehmers durch die Festlegung eines höheren Verkaufspreises profitieren kann. Für die Ausprägung der Investition in die Produktqualität weist Basisfall 2 auch die niedrigsten Werte aus. Die höch-

⁸⁹ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 234ff.

te Ausprägung nimmt die Investition in die Produktqualität je nach Höhe der entsprechenden Kosten für Basisfall 1 bzw. Basisfall 3 an.⁹⁰

In Bezug auf die Gewinnmaximierung wird der Lieferant zwischen Basisfall 1 und Basisfall 2 wählen. Für Basisfall 1 entscheidet er sich bei geringer Ausprägung und für Basisfall 2 bei hoher Ausprägung der Marktunsicherheit. Beim Abnehmer ist der Gewinn im Basisfall 3 am höchsten bei hoher Ausprägung der Marktunsicherheit und im Basisfall 1 am höchsten bei geringer Ausprägung der Marktunsicherheit. In Bezug auf den Gewinn der gesamten Supply Chain weist Basisfall 1 die höchsten Werte auf und wird vom Basisfall 2 gefolgt. Den niedrigsten Supply Chain Gewinn bietet Basisfall 3. Am höchsten ist jedoch der Supply Chain Gewinn, wenn die Supply Chain zentral koordiniert wird, d.h., wenn nicht der Lieferant und der Abnehmer versuchen ihren Gewinn zu maximieren, sondern die Gewinnmaximierung der Supply Chain im Vordergrund steht und zentral gesteuert wird.⁹¹

3.2 Verwandte Modelle

Neben dem in vorangegangenen Kapiteln dargestellten Basismodell finden sich in der einschlägigen Literatur zahlreiche weitere Arbeiten zur modellartigen Abbildung einer Supply Chain zwecks Durchleuchtung verschiedener Sachverhalte. So haben zum Beispiel PLAMBECK und TAYLOR⁹² zu dieser Thematik zwei Arbeiten veröffentlicht. In ihrer ersten Arbeit analysieren die Verfasser modellartig eine Supply Chain mit einem Lieferanten und mehreren Abnehmern. Der Lieferant investiert in seine Kapazität und die Abnehmer in die Innovation. Ist die Marktnachfrage bekannt, wird eine Nachverhandlung der Vertragsinhalte durchgeführt, um eine effiziente Verteilung der Kapazität unter den Abnehmern zu gewährleisten. Die Grundannahme ist, dass die Lieferverträge nachverhandelt werden können, damit sich die beteiligten Akteure an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen können. Um den Prozess der Nachverhand-

⁹⁰ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 238ff.

⁹¹ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 242ff.

⁹² Vgl. Plambeck/Taylor (2007a) und Plambeck/Taylor (2007b).

lung zu gestalten, stehen den beteiligten Akteuren mehrere Instrumente zur Verfügung, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird. Bei Vertragsverletzungen werden zwei Gegenmaßnahmen näher analysiert. Hierzu gehört auf der einen Seite die Schadenersatzzahlung und auf der anderen Seite der Anspruch auf die Vertragserfüllung. Eine weitere Annahme dieses Modellierungsansatzes ist, dass alle Akteure den gleichen Informationsstand haben.⁹³

In der zweiten Arbeit von PLAMBECK und TAYLOR wird eine Supply Chain mit einem Lieferant und zwei Abnehmern in einem Modell betrachtet, bei der die Abnehmer sich vertraglich die Kapazität beim Lieferanten zusichern lassen. Danach investieren die Abnehmer in die Innovation und der Lieferant in die Kapazität. Im Anschluss können die Abnehmer die Abnahmemengen nachverhandeln, um sich an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen.⁹⁴ Die Verfasser beziehen sich in ihrer Arbeit auf die Rolle der Nachverhandlung im Kontext der biopharmazeutischen Industrie.⁹⁵ Der Lieferant und die Abnehmer schließen einen Vertrag, in dem unter anderem die Liefermenge festgeschrieben wird, welche bei Vertragsabschluss noch unsicher ist. Nachdem die Marktnachfrage bekannt ist, erfolgt die Nachverhandlung der vertraglich vereinbarten Liefermengen. Die Verfasser zeigen, wie die Nachverhandlung die Struktur der Verträge, die Investitionen in die Innovation und in die Kapazität, die Allokation der knappen Ressourcen und die Gewinne der Akteure beeinflusst.⁹⁶

LENG und PARLAR⁹⁷ untersuchen in ihrer Abhandlung modellartig eine Supply Chain mit mehreren Lieferanten und einem Abnehmer, der die von den Lieferanten hergestellten Produkte bezieht, zu einem komplexeren Produkt zusammenbaut und an den Markt verkauft. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt in der Ausarbeitung von Koordinationsmechanismen für eine dezentrale Supply Chain, in der die Akteure primär auf die Optimierung ihrer individuellen Ziele

⁹³ Vgl. Plambeck/Taylor (2007a): S. 1859ff.

⁹⁴ Vgl. Plambeck/Taylor (2007b): S. 1872.

⁹⁵ Die biopharmazeutische Industrie ist durch hohe Investitionen und lange Durchlaufzeiten für den Kapazitätsaufbau gekennzeichnet. Vgl. Plambeck/Taylor (2007b): S. 1872f.

⁹⁶ Vgl. Plambeck/Taylor (2007b): S. 1873.

⁹⁷ Vgl. Leng/Parlar (2010): S. 96ff.

ausgerichtet sind. Diese Koordinationsmechanismen sollen neben der Optimierung der individuellen Ziele auch die Supply Chain Performance optimieren. In einem Einperiodenproblem ermitteln die Lieferanten die Absatzmenge an den Abnehmer unabhängig voneinander und der Abnehmer wählt den Verkaufspreis an den Markt. Es werden zwei Situationen betrachtet. Zum einen werden alle Mengenentscheidungen und die Preisentscheidung simultan getroffen. Zum anderen erfolgt zunächst die Preisentscheidung, bevor nachfolgend die Lieferanten die jeweiligen Mengenentscheidungen treffen.⁹⁸ Die Marktnachfrage wird als eine nur vom Verkaufspreis des Abnehmers abhängige Variable definiert. Als Koordinationsmechanismen werden Rückkauf- und Kostenbeteiligungsverträge⁹⁹ untersucht. Unter einem Rückkaufvertrag sind die Lieferanten verpflichtet, die vom Abnehmer nicht genutzten Produkte zu einem Rückkaufpreis zurückzunehmen. Diese Situation tritt ein, wenn die vom Abnehmer bezogene Menge die Marktnachfrage übersteigt. Im Falle der Koordination durch Kostenbeteiligungsverträge werden die aus der Unterlieferung durch die Lieferanten im Vergleich zur Marktnachfrage beim Abnehmer entstandenen Kosten auf alle Akteure der Supply Chain verteilt.¹⁰⁰

Als ein weiteres Beispiel ist die Arbeit von HU, GURNANI und WANG¹⁰¹ zu nennen. In dieser Arbeit untersuchen die Verfasser modellartig eine zweistufige Supply Chain mit einem zuverlässigen und einem unzuverlässigen Lieferanten, die ein Produkt herstellen, welches von einem Abnehmer bezogen wird. Der unzuverlässige Lieferant unterliegt einem dichotom quantifizierbaren Risiko des totalen Kapazitätsausfalls. Dieser Lieferant kann vor dem totalen Kapazitätsausfall eine Investition tätigen, welche nach dem totalen Kapazitätsausfall die Wiederherstellung der Lieferfähigkeit beschleunigen kann, sodass zumindest ein Teil der ursprünglichen Kapazität kurzfristig wiedererlangt wird. Besonders anzumerken ist, dass die wiederhergestellte Kapazität zwar abhängig vom Aufwand des Lieferanten ist, jedoch auch einer Unsicherheit unterliegt. Dem Abnehmer stehen

⁹⁸ Vgl. Leng/Parlar (2010): S. 97. Die Verfasser benennen die letztgenannte Situation als „leader-follower“ Spiel.

⁹⁹ Vgl. Leng/Parlar (2010): S. 97. Die Autoren wählen die englischen Begriffe „buy-back“ und „lost-sales cost-sharing“ für die zwei Vertragsarten.

¹⁰⁰ Vgl. Leng/Parlar (2010): S. 94ff.

¹⁰¹ Vgl. Hu/Gurnani/Wang (2012): S. 1-14.

zwei Entscheidungsalternativen zur Verfügung. Zum einen kann der Abnehmer die Produkte bei dem unzuverlässigen Lieferanten beziehen und diesem Lieferanten einen Anreiz für die Investition in die Wiederherstellung der Lieferfähigkeit geben. Dabei stehen dem Abnehmer als Anzelelemente die Einkaufsmenge und der Einkaufspreis zur Verfügung, die entweder vor oder nach dem Kapazitätsausfall bekannt gegeben werden. Zum anderen kann der Abnehmer gleichzeitig neben der Belieferung durch den unzuverlässigen Lieferanten sich auch durch den zuverlässigen Lieferanten beliefern lassen.

GLOCK¹⁰² untersucht in seinem Modell eine Zulieferer-Abnehmer-Beziehung mit einem Lieferanten und einem Abnehmer, wobei der Schwerpunkt auf dem Prinzipal-Agent-Problem liegt. Der Abnehmer bezieht ein Produkt vom Lieferanten und verarbeitet es weiter, wobei dieses Produkt Einfluss auf die Qualität im Produktionsprozess des Abnehmers hat. Der Abnehmer kann die Anstrengungen des Lieferanten nicht einschätzen, da die Qualität auch von einer Zufallsvariable beeinflusst wird, und leistet dem Lieferanten eine Transferzahlung, die diesen zu einer Kooperation und somit zur Verbesserung der Qualität seiner Produkte bewegen soll. Der risikoaverse Lieferant und der risikoneutrale Abnehmer streben dabei nach der Maximierung ihres Gewinns. Als Ergebnis liefert das Modell eine Indikation, wie Risiken durch die Gestaltung des Vergütungssystems in einer Zulieferer-Abnehmer-Beziehung aufgeteilt und die damit verbundenen Informationsprobleme gelöst werden können.

Neben der modellartigen Untersuchung einer Supply Chain finden sich in der einschlägigen Literatur zahlreiche Arbeiten, bei denen die Supply Chain Interaktionen mithilfe der kooperativen Spieltheorie bewertet werden. So untersuchen beispielsweise HUBERT und IKONNIKOVA¹⁰³ anhand der kooperativen Spieltheorie die europäische Gasversorgung durch die Russische Föderation. Für die Supply Chain der Gasversorgung wird die Verhandlungsmacht der einzelnen beteiligten Staaten als Stellvertreter für die involvierten Unternehmen unter anderem anhand des Shapley Wertes und des Kerns ermittelt, wobei dem Shapley Wert

¹⁰² Vgl. Glock (2010): S. 3ff.

¹⁰³ Vgl. Hubert/Ikonnikova (2011): S. 86-116.

von den Verfassern dieser Arbeit die höchste Aussagekraft beigemessen wird. In die Berechnung werden sowohl die bestehende Konfiguration des Gasversorgungsnetzwerkes als auch zukünftige Ausbauoptionen dieses Netzwerkes einbezogen. Die Verfasser bezeichnen ihre Arbeit als eine Fallstudie zur kooperativen Spieltheorie. Des Weiteren sind die in der Fußnote des Kapitel 2.2.3 bereits erwähnten Arbeiten zu nennen, bei denen die kooperative Spieltheorie ihren Einsatz im Rahmen der Aufteilung des Kooperationsgewinns findet.

4 MODELLERWEITERUNG

4.1 Zieldefinition und konzeptioneller Rahmen

Die in vorangegangenen Kapiteln angeführten Arbeiten lassen eine modellartige Analyse einer Beziehung in der Supply Chain im Rahmen eines Biform-Spiels vermissen. Daraus erwächst die Anregung für die Modellerweiterung im Rahmen dieser Arbeit. Das Ziel der Modellerweiterung ist, das Basismodell von GURNANI, ERKOC und LUO derart zu erweitern, sodass Investitionen in die Supply Chain in einem Biform-Spiel auf ihre Optimalität hin untersucht werden können. Hierzu ist die Modellerweiterung in einem zweistufigen Spiel mit einer nichtkooperativen und einer kooperativen Komponente aufzusetzen. Nachfolgend werden zunächst die Grundlagen für die Anwendung der beiden spieltheoretischen Ansätze aufgezeigt, bevor die Definition für ein optimales Biform-Spiel dargelegt wird. Anschließend erfolgt die Modellerweiterung durch die Ermittlung der fehlenden Modellgrößen und des Kerns. Abgeschlossen wird die Modellerweiterung durch eine tiefgehende und erweiternde Analyse anhand eines numerischen Beispiels.

Die Modellerweiterung ist in ihren groben Zügen in der Abbildung 4.1 dargestellt. Die Symbole aus dem Basismodell und ihre Bedeutung werden beibehalten. In der ersten Stufe bzw. in der nichtkooperativen Komponente entscheiden die Supply Chain Akteure, also der Lieferant und der Abnehmer, über die Ausprägungen ihrer Investitionen. Der Lieferant führt die Investition in die Produktqualität durch und der Abnehmer tätigt die Investition in die Marktbearbeitung. Nachdem die Marktunsicherheit beseitigt ist und somit die Marktnachfrage feststeht, entscheiden die beiden Akteure im Vorlauf der zweiten Stufe, ob sie kooperieren oder nicht kooperieren. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ausprägungen der Investitionen und die Marktnachfrage allen Akteuren bekannt. Im Falle der Nicht-Kooperation zwischen den beiden Akteuren bestimmt zuerst der Lieferant den Verkaufspreis an den Abnehmer, bevor der Abnehmer den Verkaufspreis an den Markt festlegt. Dieser Prozessablauf ist dem Basisfall 3 zuzuordnen.

Die Kooperation kommt zustande, wenn beide Akteure der Kooperation zustimmen. Nach der Entscheidung für die Kooperation legen der Lieferant und

der Abnehmer gemeinsam den Verkaufspreis an den Markt fest und verhandeln anschließend den Verkaufspreis vom Lieferanten an den Abnehmer untereinander. Sollte diese Verhandlung ergebnislos bleiben, so gilt die Kooperation als gescheitert und die Akteure fahren mit dem Nicht-Kooperationsszenario fort. Dieser Ablauf ist aus Übersichtlichkeitsgründen nicht in der Abbildung 4.1 dargestellt. Für die Verhandlung des Verkaufspreises, welcher zwischen den beiden Akteuren anzusetzen ist und der Aufteilung des Kooperationsgewinns dient, kommt die kooperative Spieltheorie zum Einsatz. Als Zielfunktion wird wie im Basismodell die eigene Gewinnmaximierung angesetzt.

Abbildung 4.1: Prozessablauf der Modellerweiterung¹⁰⁴

4.2 Annahmen für das Biform-Spiel

Bei ihrer Entscheidung über die Ausprägungen der Investitionen als erste Stufe des Biform-Spiels werden den Akteuren 3 Strategien zur Verfügung gestellt. Bei der Strategie 1 wählen die Akteure die Investitionen, die ihren Gewinn aus ihrer individuellen Sicht im Falle der Nicht-Kooperation optimieren. Diese Strategie

¹⁰⁴ Eigene Darstellung. Die Modellierung des Prozesses ist an die Flussdiagrammsymbole der DIN 66001 angelehnt. Vgl. o.V., Deutsches Institut für Normung (1983).

deckt den Fall einer misslungenen Abstimmung auf die Kooperation zwischen den Akteuren ab und entspricht in Bezug auf die Ausprägung der Investitionen dem Basisfall 3. Bei der zweiten Alternative können die Akteure bei der Strategie 2 die Investitionen ansetzen, die den Gewinn der Supply Chain im Kooperationsfall maximieren. Als Strategie 3 haben der Lieferant und der Abnehmer jeweils eine Ausprägung der Investitionen zur Verfügung, die als optimale Antwort auf die Investition des Gegenspielers aus der Strategie 2 betrachtet wird. Die Strategie 3 erlaubt es den Akteuren folglich, sich für die Verhandlung um den Kooperationsgewinn besserzustellen. Die Strategien sind in der Matrix der Tabelle 4.1 zusammenfassend abgebildet. Nachfolgend wird die Nummerierung für die Ausprägungen der Investitionen in den einzelnen Strategien der Nummerierung der Strategien gleichgesetzt. Die Akteure stellen die Spielermenge $N = \{L, A\}$ dar. Die Strategiemenge des Lieferanten ist somit $S_L = \{s_L^1, s_L^2, s_L^3\}$ mit den Investitionsausprägungen $\theta_j = \{\theta_1, \theta_2, \theta_3\}$ und die des Abnehmers lautet $S_A = \{s_A^1, s_A^2, s_A^3\}$ mit den Investitionsausprägungen $e_j = \{e_1, e_2, e_3\}$. Unter der Annahme, dass beide Akteure zum gleichen Zeitpunkt investieren, wird das nichtkooperative Spiel als ein simultanes Spiel modelliert. Es wird das Einperiodenproblem mit vollständiger Information betrachtet.

		Strategie und Investition des Abnehmers			
		Strategie 1 e_1	Strategie 2 e_2	Strategie 3 e_3	
		optimale Investition ohne Kooperation	optimale Investition Supply Chain	optimale Antwort auf Strategie 2	
Strategie und Investition des Lieferanten	Strategie 1 θ_1	optimale Investition ohne Kooperation	Spiel 1	Spiel 2	Spiel 3
	Strategie 2 θ_2	optimale Investition Supply Chain	Spiel 4	Spiel 5	Spiel 6
	Strategie 3 θ_3	optimale Antwort auf Strategie 2	Spiel 7	Spiel 8	Spiel 9

Tabelle 4.1: Strategien der Akteure und Bezeichnung der Spiele¹⁰⁵

Die sich im Falle der Kooperation zwischen den beiden Akteuren aus der ersten Stufe ergebenden neun Spiele werden in der zweiten Stufe mithilfe der kooperativen Spieltheorie untersucht. Als Lösungskonzept kommt hierbei der Kern zur Anwendung. Im Kapitel 2.2.3 wurde bereits diskutiert, dass der Kern durch die Systematik bei der Verteilung der Kooperationsgewinne die Stabilität einer Ko-

¹⁰⁵ Eigene Darstellung.

operation sicherstellt. Zudem handelt es sich hierbei um ein mengenwertiges Lösungskonzept, welches die Analyse des Biform-Spiels erweitert und vertieft. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Biform-Spiel als optimal charakterisiert, wenn die getätigten Investitionen in die Supply Chain als optimal einzustufen sind. Wie bereits im zweiten Kapitel definiert, sind Investitionen in die Supply Chain optimal, wenn sie bei gegebener Ausprägung und Form der Zusammenarbeit den Gewinn der gesamten Supply Chain maximieren. Das Biform-Spiel ist folglich dann optimal, wenn sich die Akteure für das Spiel mit der maximalen Gesamtauszahlung entscheiden. Aufgrund der Modellierungsannahmen ist dieser Zustand dann gegeben, wenn sich beide Akteure für die Strategie 2 und die Kooperation entschließen.

4.3 Anwendung der Modellierung

4.3.1 Ermittlung der Investitionsausprägungen

Nachdem der Grundrahmen für die Modellerweiterung gelegt wurde, werden nachfolgend die fehlenden Modellgrößen ermittelt, die für die Anwendung der Modellerweiterung erforderlich sind.¹⁰⁶ Die Ausprägungen der Investitionen für die Strategie 1 können dem Basisfall 3 entnommen werden und werden durch

$$\theta_1 = \frac{K_3(\lambda - cv)(\alpha - c)}{\zeta - K_3(\lambda - cv)^2}, \quad (4.1)$$

$$e_1 = \frac{\gamma\zeta K_2(\alpha - c)}{4\eta(\zeta - K_3(\lambda - cv)^2)} \quad (4.2)$$

abgebildet.¹⁰⁷ Nach Ersetzen der K-Terme ergeben sich nach der Umrechnung aus dem Anhang 1 die Ausprägungen

$$\theta_1 = \frac{2\eta(\lambda - cv)(\alpha - c)}{(4\eta - \gamma^2)\left(\zeta - \frac{2\eta(\lambda - cv)^2}{(4\eta - \gamma^2)}\right)}, \quad (4.3)$$

$$e_1 = \frac{\gamma\zeta(\alpha - c)}{(8\eta - \gamma^2)\left(\zeta - \frac{2\eta(\lambda - cv)^2}{(4\eta - \gamma^2)}\right)}. \quad (4.4)$$

¹⁰⁶ Für die Ermittlung der Modellgrößen und die Herleitung der Formeln im Rahmen dieser Arbeit wurde die Testversion von Mathematica 9 herangezogen.

¹⁰⁷ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 237.

Die Investitionen für die Strategie 2 können ebenfalls dem Basismodell entnommen werden und werden gekennzeichnet durch¹⁰⁸

$$\theta_2 = \frac{\eta(\lambda - cv)(\alpha - c)}{(2\eta - \gamma^2)\left(\zeta - \frac{\eta(\lambda - cv)^2}{(2\eta - \gamma^2)}\right)}, \quad (4.5)$$

$$e_2 = \frac{\gamma\zeta(\alpha - c)}{(2\eta - \gamma^2)\left(\zeta - \frac{\eta(\lambda - cv)^2}{(2\eta - \gamma^2)}\right)}. \quad (4.6)$$

Für die Ermittlung der Investitionen aus der Strategie 3 ist der Prozessablauf der Abbildung 4.1 anzupassen. Die Akteure gehen nun von einer Investition des Gegenspielers aus der Strategie 2 aus und reagieren darauf mit dem Ziel der eigenen Gewinnmaximierung. Der angepasste Prozessablauf zur Ermittlung der Investitionen aus der Strategie 3 ist in der Abbildung 4.2 dargestellt und aus Gründen der Übersichtlichkeit für den Lieferanten und den Abnehmer zusammengefasst. Der in der Abbildung 4.2 dargestellte Prozessablauf, bei dem der Abnehmer vor dem Lieferanten und vice versa investiert, ist lediglich für die Herleitung der Formeln relevant. Die Akteure investieren bei der Strategie 3 wie bei den anderen Strategien weiterhin zum gleichen Zeitpunkt.

Abbildung 4.2: Prozessablauf zur Investitionsermittlung aus Strategie 3¹⁰⁹

¹⁰⁸ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 244 und die Umrechnung im Anhang 1.

Der rechte Ast des Prozessablaufs in Abbildung 4.2 ist bereits im Basisfall 2 beschrieben. Folglich ergibt sich die Ermittlung von e_3 durch Einsetzen von θ_2 in

$$e = \frac{\gamma}{(8\eta - \gamma^2)} (\alpha + \lambda\theta - c(1 + v\theta)). \quad (4.7)^{110}$$

Für e_3 folgt somit nach Einsetzen von θ_2 in die Formel 4.7 und anschließender Vereinfachung:

$$e_3 = \frac{\gamma\zeta(\alpha - c)(-2\eta + \gamma^2)}{(8\eta - \gamma^2)(-\eta(\lambda - cv)^2 + \zeta(2\eta - \gamma^2))}. \quad (4.8)$$

Der zeitliche Ablauf für die Ermittlung von θ_3 ist dem linken Ast der Abbildung 4.2 zu entnehmen. Der Lieferant reagiert in diesem Fall auf die Investition e_2 des Abnehmers. Der für die Ermittlung von θ_3 zu berücksichtigende Erwartungswert des Lieferantengewinns $E[\Pi_L]$ lautet

$$E[\Pi_L] = \frac{1}{8} (\alpha + \gamma e_2 + \lambda\theta - c(1 + v\theta))^2 + \frac{\sigma^2}{8} - \frac{\zeta\theta^2}{2}. \quad (4.9)^{111}$$

Die Ermittlung von θ_3 ergibt sich aus

$$\max_{(\theta)} [E[\Pi_L(\theta)]] = \frac{1}{8} (\alpha + \gamma e_2 + \lambda\theta - c(1 + v\theta))^2 + \frac{\sigma^2}{8} - \frac{\zeta\theta^2}{2} \quad (4.10)$$

und führt zu

$$\frac{\partial E[\Pi_L]}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \theta_3 = \frac{(\lambda - cv)(-\alpha + c - e_2\gamma)}{(\lambda - cv)^2 - 4\zeta} \quad \text{mit } (\lambda - cv)^2 \neq 4\zeta. \quad (4.11)$$

Nach dem Einsetzen von e_2 in die Formel 4.11 folgt

$$\theta_3 = \frac{\eta(\lambda - cv)(-\alpha + c)(-2\zeta + (\lambda - cv)^2)}{(\zeta(2\eta - \gamma^2) - \eta(\lambda - cv)^2)(4\zeta - (\lambda - cv)^2)}. \quad (4.12)$$

Damit sind die Ausprägungen der Investitionen für alle drei Strategien des Lieferanten und des Abnehmers beschrieben.

¹⁰⁹ Eigene Darstellung. Als Modellierungswerkzeug für den ODER-Operanden ist in Anlehnung an DIN 66001 ein Kreis angesetzt, der einen waagerechten und senkrechten Strich beinhaltet.

¹¹⁰ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 236, Formel 22.

¹¹¹ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 237, Formel 36. Der Einsatz dieser Formel ist zulässig, da der Prozessablauf des Basisfalls 3 und der Prozessablauf zur Ermittlung der Investitionen aus Strategie 3 bis auf das Vertauschen der Reihenfolge der Investitionsentscheidungen gleich verläuft. Aus diesem Grund wurde auf eine detaillierte Herleitung verzichtet.

4.3.2 Berechnung des Kerns

Wurden die Investitionen durch die Akteure vorgenommen und sollten sie sich nach Feststehen der Marktnachfrage für die Nicht-Kooperation entscheiden, so lautet der Erwartungswert für den Gewinn des Lieferanten $E[\Pi_L]$ und des Abnehmers $E[\Pi_A]$ ¹¹²

$$E[\Pi_L] = \frac{1}{8} (\alpha + \gamma e + \lambda \theta - c(1 + v\theta))^2 + \frac{\sigma^2}{8} - \frac{\zeta \theta^2}{2}, \quad (4.13)$$

$$E[\Pi_A] = \left(\frac{1}{4}\right) (\alpha + \gamma e + \lambda \theta - c(1 + v\theta))^2 + \frac{\sigma^2}{16} - \frac{\eta e^2}{2}. \quad (4.14)$$

Der Erwartungswert für den Gewinn der beiden Akteure und somit der Supply Chain ergibt sich aus $E[\Pi_G] = E[\Pi_L] + E[\Pi_A]$ und ist

$$E[\Pi_G] = \frac{3}{16} (\alpha + \gamma e + \lambda \theta - c(1 + v\theta))^2 + \frac{3\sigma^2}{16} - \frac{\zeta \theta^2}{2} - \frac{\eta e^2}{2}. \quad (4.15)$$

Der Verkaufspreis des Lieferanten an den Abnehmer ω ist

$$\omega = \frac{1}{2} (\alpha + \gamma e + \lambda \theta + c(1 + v\theta) + \xi). \quad (4.16)$$

Und der Verkaufspreis des Abnehmers an den Markt p entspricht

$$p = \frac{1}{4} (3\alpha + c(1 + v\theta) + 3(\gamma e + \lambda \theta + \xi)). \quad (4.17)^{113}$$

Stimmen beide Akteure der Kooperation zu, so wird der Erwartungswert für den Gewinn der beiden Akteure im Fall der Kooperation $E(\Pi_K)$ durch

$$E[\Pi_K] = \frac{1}{4} (\alpha + \gamma e + \lambda \theta - c(1 + v\theta))^2 + \frac{\sigma^2}{4} - \frac{\zeta \theta^2}{2} - \frac{\eta e^2}{2} \quad (4.18)$$

abgebildet.¹¹⁴ $E(\Pi_K)$ weicht von $E(\Pi_G)$ um

$$E[\Pi_K] - E[\Pi_G] = \frac{1}{16} (\alpha + \gamma e + \lambda \theta - c(1 + v\theta))^2 + \frac{\sigma^2}{16} \quad (4.19)$$

ab und ist stets grösser als null. Der Ausdruck $(E[\Pi_K] - E[\Pi_G])$ stellt den Kooperationsgewinn dar. Eine Kooperation führt folglich zu einem höheren erwarteten Gewinn der gesamten Supply Chain und somit auch der beiden Akteure. Der Verkaufspreis an den Markt im Kooperationsfall p_K liegt bei

¹¹² Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 236f.

¹¹³ Nach Einsetzen von Formel 4.16 in Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 236, Formel 32.

¹¹⁴ Vgl. Anhang 2.

$$p_K = \frac{1}{2} (\alpha + \gamma e + \lambda \theta + c(1 + v\theta) + \xi) \quad (4.20)^{115}$$

und ist damit genau so hoch wie der Verkaufspreis des Lieferanten an den Abnehmer ω im Nicht-Kooperationsfall.

Nach der Herleitung der erforderlichen Gewinnfunktionen, erfolgt die Ermittlung des Kerns für jedes einzelne der neun Spiele. Aus $E[\Pi_K] > E[\Pi_G] = E[\Pi_L] + E[\Pi_A]$ folgt, dass die Koalitionsfunktion superadditiv ist und dass der Kern nichtleer ist. Zudem ist anzumerken, dass die erwarteten Gewinne der Akteure im Fall der Nicht-Kooperation den Auszahlungen der Einerkoalitionen aus der Kernberechnung gleichzusetzen sind. Der Kern ermittelt sich somit aus

$$\sum_{i \in N} x_i = x_L + x_A = V(N) = E[\Pi_K] \text{ mit } N = \{L, A\} \quad (4.21)$$

$$x_L \geq 0, x_A \geq 0$$

$$x_L \geq E[\Pi_L]$$

$$x_A \geq E[\Pi_A].$$

Hierbei bilden x_L die Auszahlung für den Lieferanten und x_A die Auszahlung für den Abnehmer ab. Die Berechnung des Kerns ist in diesem Fall einfach durchzuführen und stellt die Menge der Auszahlungsvektoren mit folgender Eigenschaft dar:

$$x = (x_L, x_A), \quad (4.22)$$

$$x = (E[\Pi_L] + \beta(E[\Pi_K] - E[\Pi_G]), E[\Pi_A] + (1 - \beta)(E[\Pi_K] - E[\Pi_G]))$$

$$\text{mit } 0 \leq \beta \leq 1.$$

Die Variable β dient der Aufteilung des Kooperationsgewinns ($E[\Pi_K] - E[\Pi_G]$) unter den Akteuren und resultiert aus der Entscheidung für das mengenwertige Lösungskonzept des Kerns. In diesem Zusammenhang bilden sowohl die Wahl des Lösungskonzeptes als auch die daraus resultierende Variable β den Fairnessaspekt ab. Die Ausprägung der Variable β resultiert dabei aus einer Verteilung, welche nach Regeln erfolgt, die von beiden Akteuren akzeptiert werden. Wie bereits im Kapitel 2 erwähnt, sind für die Ausprägung dieser Variablen die unternehmensspezifischen Charakteristika, das Wettbewerbsumfeld und die

¹¹⁵ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 244, Formel 45.

Verteilung der Machtverhältnisse ausschlaggebend. Die graphische Darstellung für den Kern findet sich in der Abbildung 4.3, wobei der Kern in dieser Abbildung durch die beiden Endpunkte $P_1 (E[\Pi_L], E[\Pi_A] + E[\Pi_K] - E[\Pi_G])$ und $P_2 (E[\Pi_L] + E[\Pi_K] - E[\Pi_G], E[\Pi_A])$ sowie der Verbindungslinie zwischen diesen Punkten repräsentiert wird.

Abbildung 4.3: Graphische Abbildung des Kerns¹¹⁶

Bei der Aufteilung des Kooperationsgewinns zwischen den Akteuren ist der Verkaufspreis vom Lieferanten an den Abnehmer ω_K die treibende Größe. Dieser Verkaufspreis ermittelt sich durch

$$\omega_K = \omega_B + \beta \frac{E[\Pi_K] - E[\Pi_G]}{E[D_K]} \quad (4.23)$$

$$\text{mit } \omega_B = \frac{E[\Pi_K] + \frac{\zeta\theta^2}{2}}{E[D_K]} + c(1 + v\theta). \quad (4.24)$$

Die Details für die Herleitung der Formeln 4.23 und 4.24 sind dem Anhang 3 zu entnehmen. Bei dieser Modellgröße handelt es sich lediglich um ein Werkzeug zur Aufteilung des Kooperationsgewinns ohne Auswirkungen auf das Biform-Spiel. Aufgrund fehlender Relevanz für die weitere Analyse wird auf eine tiefergehende Diskussion in Bezug auf diese Modellgröße verzichtet.

¹¹⁶ Eigene Darstellung.

4.4 Numerisches Beispiel für die Modellerweiterung

4.4.1 Ausprägung der Investitionen und Gewinnermittlung

Die im vorangegangenen Kapitel diskutierte Modellerweiterung wird nachfolgend anhand eines numerischen Beispiels tiefergehend analysiert. Die beispielhaft angesetzten Ausprägungen für die Analyse erforderlicher Variablen sind in der Tabelle 4.2 dargelegt.

Variable	α	γ	λ	ν	σ	c	η	ζ
Ausprägung	70,0	0,6	2,0	0,1	25,0	7,0	1,0	5,0

Tabelle 4.2: Ausprägungen der Variablen für das numerische Beispiel¹¹⁷

Werden die in der Tabelle 4.2 genannten Ausprägungen der Variablen in die Investitionsfunktionen der drei Strategien eingesetzt, ergibt sich das in der Tabelle 4.3 dargestellte Bild. Die Investitionen sind unter der Strategie 2 am höchsten. Wird die Ausprägung der Investition aus der Strategie 2 ins Verhältnis zu den Ausprägungen aus den beiden anderen Strategien gesetzt, so übersteigt das relative Verhältnis beim Abnehmer das des Lieferanten. So beträgt das Verhältnis der Investitionsausprägung aus der Strategie 2 im Vergleich zum Minimalwert aus den beiden anderen Strategien beim Abnehmer $29,0/6,1 \approx 4,8$ und beim Lieferanten $12,6/5,7 \approx 2,2$. Die Investitionen unter Strategie 3 sind beim Lieferanten am geringsten, da diese eine Reaktion auf die relativ hohen Investitionen des Abnehmers unter Strategie 2 darstellen. Unter Strategie 3 investiert der Abnehmer in etwa genau so viel wie unter Strategie 1, was aus den nahezu identischen Werten des Lieferanten unter Strategie 1 und Strategie 2 abzuleiten ist.

¹¹⁷ Eigene Darstellung. Die Ausprägungen der Variablen wurden in Anlehnung an Gurnani/Erkoc/Luo gewählt. Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 239.

	Lieferant		Abnehmer	
	Investition	Ausprägung	Investition	Ausprägung
Strategie 1	θ_1	11,1	e_1	6,1
Strategie 2	θ_2	12,6	e_2	29,0
Strategie 3	θ_3	5,7	e_3	6,2

Tabelle 4.3: Ausprägungen der Investitionen¹¹⁸

Der Grund für die relativ große Differenz unter den Investitionen des Abnehmers bei der Strategie 2 im Vergleich zu anderen Strategien kann den erwarteten Gewinnen aus der Tabelle 4.4 entnommen werden. In dieser Tabelle sind die Werte mit der höchsten Ausprägung über alle Spiele mit grüner Hintergrundfarbe und die Werte mit der niedrigsten Ausprägung über alle Spiele mit roter Hintergrundfarbe gekennzeichnet. Aufgrund der Modellierungsannahmen ist der erwartete Gewinn im Kooperationsfall für die Supply Chain im Spiel 5 mit den Investitionen θ_2 und e_2 am höchsten. Entscheidet sich der Lieferant beim Strategieprofil $\{\theta_2, e_2\}$ für die Nicht-Kooperation, so profitiert er von den relativ hohen Investitionen in die Marktbearbeitung über die Festlegung des Verkaufspreises an den Abnehmer. Diese Ausgangslage würde seine Verhandlungsbasis für den Kooperationsfall festigen. Da der Abnehmer folglich von relativen hohen Investitionen seinerseits nicht profitieren wird, ist damit die hohe Abweichung der Investition aus der Strategie 2 im Vergleich zu den Investitionen aus den anderen Strategien des Abnehmers zu erklären. Grundsätzlich bietet sich die Strategie 2 für den Abnehmer nicht an, da bei dieser Strategie seine erwarteten Gewinne am niedrigsten sind. Beim Spiel 5 ist neben den höchsten Ausprägungen der Investitionen auch der erwartete Kooperationsgewinn am höchsten. Der niedrigste erwartete Gewinn für die Supply Chain im Kooperationsfall und der niedrigste Kooperationsgewinn ergeben sich im Spiel 7. Die höchsten erwarteten Gewinne der einzelnen Akteure ergeben sich im Spiel 6 und im Spiel 8. Bei diesen Spielen wählen die Akteure die optimale Antwort auf die Investition aus der Strategie 2 des Gegenspielers und können somit die Ausgangsbasis für die Verhandlung optimieren. Somit haben sich die getroffenen Modellannahmen im numerischen Beispiel bestätigt.

¹¹⁸ Eigene Darstellung.

	Spiel 1	Spiel 2	Spiel 3	Spiel 4	Spiel 5	Spiel 6	Spiel 7	Spiel 8	Spiel 9
	(θ_1, e_1)	(θ_1, e_2)	(θ_1, e_3)	(θ_2, e_1)	(θ_2, e_2)	(θ_2, e_3)	(θ_3, e_1)	(θ_3, e_2)	(θ_3, e_3)
$E[\pi_L]$	593,13	895,81	595,03	543,58	853,10	545,52	682,39	961,15	684,12
$E[\pi_A]$	430,81	179,17	430,80	451,17	202,95	451,18	363,49	99,89	363,39
$E[\pi_G]$	1.023,94	1.074,99	1.025,83	994,75	1.056,05	996,70	1.045,87	1.061,04	1.047,51
$E[\pi_K]$	1.473,21	1.675,59	1.476,04	1.464,38	1.680,44	1.467,31	1.427,82	1.582,37	1.430,32
$E[\pi_K]-E[\pi_G]$	449,27	600,61	450,22	469,63	624,39	470,60	381,94	521,33	382,81

Tabelle 4.4: Ausprägungen der erwarteten Gewinnfunktionen¹¹⁹

4.4.2 Optimalität unter Absprachen

Für eine tiefergehende Analyse des Biform-Spiels werden die Auszahlungen und der Gesamtgewinn der Spiele aus der Tabelle 4.5 herangezogen. Für die Prüfung auf die Optimalität des Biform-Spiels wird im ersten Schritt der einfachste Fall betrachtet, bei dem sich die Akteure auf die Kooperation und die Ausprägungen der Investitionen aus der Strategie 2 vor der Durchführung der Investitionen durch unverbindliche Absprachen einigen. Bei unverbindlichen Absprachen ist das Biform-Spiel unter Beachtung der Zielfunktion und der Einperiodität dann optimal, wenn das Spiel 5 entweder das einzige oder aus der Gleichgewichtselektion resultierende Nash-Gleichgewicht ist. Unter dem einzigen Ziel der Gewinnmaximierung werden sich die Akteure nur dann an die Absprache halten, wenn ihre Zielfunktion erfüllt wird.

Das Nash-Gleichgewicht wird anhand der besten Antworten hergeleitet. Die streng beste Antwort des Abnehmers auf die Investition θ_1 des Lieferanten ist e_3 . Der Ausdruck $x_{A(\text{Spiel } 3)} > x_{A(\text{Spiel } 1)}$ ist leicht nachvollziehbar.¹²⁰ Die Auszahlung $x_{A(\text{Spiel } 3)}$ ist für alle β wegen $430,8 - 179,2 = 251,6 > 150,4 = 600,6 - 450,2$ größer als $x_{A(\text{Spiel } 2)}$, sodass $x_{A(\theta_1, e_3)} > x_{A(\theta_1, e'_j)}$, $e'_j \in \{e_1, e_2\}$ gilt. Wählt der Lieferant die Investition θ_2 , so ist wiederum die Investition e_3 die streng beste Antwort des Abnehmers. Der Vorteil von e_3 gegenüber e_1 ist leicht nachvollziehbar und gegenüber e_2 durch $451,2 - 203,0 = 248,2 > 153,8 = 624,4 - 470,6$

¹¹⁹ Eigene Darstellung.

¹²⁰ Der Fall für $\beta=1$ ist indifferent und soll an dieser und an weiteren Stellen in dieser Arbeit ausgeblendet werden.

gegeben, sodass $x_{A(\theta_2, e_3)} > x_{A(\theta_2, e'_j)}$, $e'_j \in \{e_1, e_2\}$ gilt. Tätigt der Lieferant die Investition θ_3 , so ist $x_{A(\text{Spiel } 9)}$ wegen $363,4 - 99,9 = 263,5 > 138,5 = 521,3 - 382,8$ größer als $x_{A(\text{Spiel } 8)}$. Die Gültigkeit von

$$363,4 + (1 - \beta) * 382,8 > 363,5 + (1 - \beta) * 381,9 \quad (4.25)$$

ist für $\beta < 0,9$ gegeben¹²¹, sodass für die streng beste Antwort auf θ_3 gilt:

$$x_{A(\theta_3, e_3)} > x_{A(\theta_3, e'_j)}, e'_j \in \{e_1, e_2\} \text{ für } 0 \leq \beta \leq 0,8 \text{ und} \quad (4.26)$$

$$x_{A(\theta_3, e_1)} > x_{A(\theta_3, e'_j)}, e'_j \in \{e_2, e_3\} \text{ für } 0,8 < \beta \leq 1. \quad (4.27)$$

	e_1		e_2		e_3	
θ_1	Spiel 1		Spiel 2		Spiel 3	
	V = 1.473,2		V = 1.675,6		V = 1.476,0	
	$x_{L=}$ 593,1 + β * 449,3	$x_{A=}$ 430,8 + (1 - β) * 449,3	$x_{L=}$ 895,8 + β * 600,6	$x_{A=}$ 179,2 + (1 - β) * 600,6	$x_{L=}$ 595,0 + β * 450,2	$x_{A=}$ 430,8 + (1 - β) * 450,2
θ_2	Spiel 4		Spiel 5		Spiel 6	
	V = 1.464,4		V = 1.680,4		V = 1.467,3	
	$x_{L=}$ 543,6 + β * 469,6	$x_{A=}$ 451,2 + (1 - β) * 469,6	$x_{L=}$ 853,1 + β * 624,4	$x_{A=}$ 203,0 + (1 - β) * 624,4	$x_{L=}$ 545,5 + β * 470,6	$x_{A=}$ 451,2 + (1 - β) * 470,6
θ_3	Spiel 7		Spiel 8		Spiel 9	
	V = 1.427,8		V = 1.582,4		V = 1.430,3	
	$x_{L=}$ 682,4 + β * 381,9	$x_{A=}$ 363,5 + (1 - β) * 381,9	$x_{L=}$ 961,1 + β * 521,3	$x_{A=}$ 99,9 + (1 - β) * 521,3	$x_{L=}$ 684,1 + β * 382,8	$x_{A=}$ 363,4 + (1 - β) * 382,8

Tabelle 4.5: Auszahlungen der Akteure in den einzelnen Spielen¹²²

Die streng beste Antwort des Lieferanten auf die Investition e_1 des Abnehmers ist θ_3 . Die Auszahlung $x_{L(\text{Spiel } 7)}$ ist für alle β wegen $682,4 - 593,1 = 89,3 > 67,4 = 449,3 - 381,9$ größer als $x_{L(\text{Spiel } 1)}$ und die Auszahlung $x_{L(\text{Spiel } 7)}$ ist für alle β wegen $682,4 - 543,6 = 138,8 > 87,7 = 469,6 - 381,9$ größer als $x_{L(\text{Spiel } 4)}$, sodass $x_{L(\theta_3, e_1)} > x_{L(\theta'_j, e_1)}$, $\theta'_j \in \{\theta_1, \theta_2\}$ gilt. Wählt der Abnehmer die Investition e_3 , so ist wiederum die Investition θ_3 die streng beste Antwort des Lieferanten. Die Auszahlung $x_{L(\text{Spiel } 9)}$ ist für alle β wegen $684,1 - 595,0 = 89,1 > 67,4 = 450,2 - 382,8$ größer als $x_{L(\text{Spiel } 3)}$ und die Auszahlung $x_{L(\text{Spiel } 9)}$ ist für alle β

¹²¹ Für die Ermittlung der β -Ausprägungen wird zwecks Vereinfachung der Darstellung β auf eine Nachkommastelle aufgerundet und für die weitere Analyse des Biform-Spiels in 0,1-Schritten gestaffelt abgebildet.

¹²² Eigene Darstellung.

wegen $684,1 - 545,5 = 138,6 > 87,8 = 470,6 - 382,8$ größer als $x_{L(\text{Spiel } 6)}$, sodass $x_{L(\theta_3, e_3)} > x_{L(\theta'_j, e_3)}$, $\theta'_j \in \{\theta_1, \theta_2\}$ gilt. Tätigt der Abnehmer die Investition e_2 , so ist $x_{A(\text{Spiel } 8)}$ wegen $961,1 - 853,1 = 108,0 > 103,1 = 624,4 - 521,3$ größer als $x_{A(\text{Spiel } 5)}$, sodass $x_{L(\theta_3, e_2)} > x_{L(\theta_2, e_2)}$ Gültigkeit findet. Der Ausdruck $x_{L(\theta_1, e_2)} > x_{L(\theta_2, e_2)}$ kann auf gleichem Wege nachgewiesen werden. Für den Vergleich zwischen $x_{L(\theta_3, e_2)}$ und $x_{L(\theta_1, e_2)}$ ist die Gültigkeit von

$$961,1 + \beta * 521,3 > 895,8 + \beta * 600,6 \quad (4.28)$$

für $\beta < 0,9$ gegeben, sodass für die streng beste Antwort auf e_2 gilt:

$$x_{L(\theta_3, e_2)} > x_{L(\theta'_i, e_2)}, \theta'_i \in \{\theta_1, \theta_2\} \text{ für } 0 \leq \beta \leq 0,8 \text{ und} \quad (4.29)$$

$$x_{L(\theta_1, e_2)} > x_{L(\theta'_i, e_2)}, \theta'_i \in \{\theta_2, \theta_3\} \text{ für } 0,8 < \beta \leq 1. \quad (4.30)$$

Die streng besten Antworten sind in der Tabelle 4.6 zusammenfassend abgebildet. Das Strategieprofil $\{\theta_3, e_3\}$ bzw. das Spiel 9 ist somit ein strenges Nash-Gleichgewicht für $0 \leq \beta \leq 0,8$. Beide Akteure können ihre Auszahlung durch einseitiges Abweichen von diesem Strategieprofil nicht verbessern. Aus der Tabelle 4.6 kann leicht nachvollzogen werden, dass dieses Nash-Gleichgewicht aus einem strengen Dominanzgleichgewicht resultiert. Des Weiteren ist anzumerken, dass das Spiel 9 für $0,4 \leq \beta \leq 0,8$ ein Pareto-effizientes Spiel ist.¹²³ Für $0,8 < \beta \leq 1$ befindet sich das strenge Nash-Gleichgewicht im Strategieprofil $\{\theta_3, e_1\}$ bzw. im Spiel 7. Dieses Nash-Gleichgewicht kann auch logisch hergeleitet werden. Gilt $0,8 < \beta \leq 1$, wird der Abnehmer die Strategie e_2 nicht anwenden, da es sich hierbei um keine beste Antwort auf eine Strategie des Lieferanten handelt. Da der Abnehmer die Strategie e_2 nicht anwenden wird, bleibt als beste Antwort des Lieferanten nur die Strategie θ_3 , worauf wiederum der Abnehmer mit der Strategie e_1 antwortet.

Die vorliegenden Nash-Gleichgewichte in Spiel 7 bzw. Spiel 9 führen zur Nichtoptimalität des Biform-Spiels, welche bei einem Nash-Gleichgewicht in Spiel 5 gegeben wäre. Die Spiele 7 und 9 weisen zudem die niedrigsten erwarteten Gewinne für die Supply Chain aus, was der Tabelle 4.4 zu entnehmen ist. Beide

¹²³ Diese Aussage ist abgeleitet aus Anhang 4, welcher Auszahlungen für die Supply Chain Akteure bei unterschiedlichen β -Werten darstellt.

Akteure werden versuchen jene Strategie zu wählen, die sie für die Verhandlungen um den Kooperationsgewinn besserstellt. Die Spiele 7 und 9 bilden auch den Großteil der resultierenden Nash-Gleichgewichte bei zufällig gewählten Ausprägungen der Variablen ab. Dagegen enthält Spiel 5 in keinem der untersuchten Fälle ein Nash-Gleichgewicht. Diese Untersuchung und die detaillierten Ergebnisse können im Anhang 7 eingesehen werden.

		streng beste Antwort des Gegenspielers	
		für $0 \leq \beta \leq 0,8$	für $0,8 < \beta \leq 1$
<i>Investition des Lieferanten</i>	θ_1	e_3	e_3
	θ_2	e_3	e_3
	θ_3	e_3	e_1
<i>Investition des Abnehmers</i>	e_1	θ_3	θ_3
	e_2	θ_3	θ_1
	e_3	θ_3	θ_3

Tabelle 4.6: Darstellung der streng besten Antworten¹²⁴

4.4.3 Optimalität unter vertraglichen Vereinbarungen

Die unverbindlichen Absprachen führen demzufolge zu keinem optimalen Ergebnis. Im zweiten Schritt wird die vertragliche Vereinbarung analysiert, durch die die Verbindlichkeit der Kooperation erhöht wird. PLAMBECK und TAYLOR weisen in ihrer zweiten Arbeit darauf hin, dass Verträge dann in einer Supply Chain zu implementieren sind, wenn eine nicht durch Verträge geregelte Supply Chain sich als nicht optimal erweist. Verträge übernehmen daher eine koordinierende Wirkung. Auch die Nachverhandlung der Vertragsinhalte sollte erst dann implementiert werden, wenn das strikte Festhalten an den Verträgen zu nicht optimalen Ergebnissen führt.¹²⁵ Die Modellierung wird nachfolgend um die vertragliche Komponente erweitert. Dabei werden die Vertragsinhalte und die Maßnahmen bei Vertragsverfehlung festgehalten. Als Vertragsinhalt dienen die

¹²⁴ Eigene Darstellung.

¹²⁵ Vgl. Plambeck/Taylor (2007b): S. 1873.

Ausprägungen der Investitionen der beiden Akteure und der Verkaufspreis zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer zum Zwecke der Gewinnaufteilung. Ein Nachverhandeln der Vertragsinhalte kommt bei den in dieser Modellerweiterung gewählten Annahmen nicht in Frage, da die Ausprägungen der Investitionen keiner Zufallsvariablen unterworfen sind, sodass die geplanten Investitionen auch den tatsächlichen Investitionen entsprechen.

Bei der Festlegung der Vertragsinhalte besteht für die Ausprägung der Investitionen kein Diskussionsbedarf. Hier sind die Ausprägungen der Investitionen aus der Strategie 2 anzusetzen, die den erwarteten Gewinn der Supply Chain maximieren und somit das Biform-Spiel optimal gestalten. Ex ante werden nun die Ausprägungen der Investitionen vertraglich festgehalten, was für die Ermittlung des Verkaufspreises zur Folge hat, dass die kooperative Komponente nicht mehr auf ein einzelnes Spiel bezogen wird, sondern auf alle neun Spiele auszudehnen ist. Es stellt sich nun die Frage, welche Auszahlung der Lieferant und der Abnehmer als Minimum erhalten müssen, um den Vertragsinhalten zuzustimmen. Besteht in einem Biform-Spiel entweder ein einziges oder aus der Gleichgewichtsselektion resultierendes Nash-Gleichgewicht, so kann abgeleitet werden, dass die Akteure mindestens die Auszahlungen aus dem Nash-Gleichgewicht ansetzen werden. Die Menge Q ist nachfolgend definiert als $Q = \{\text{Spiel 1}, \text{Spiel 2}, \dots, \text{Spiel 9}\}$ und GG gilt als das Spiel mit dem geforderten Nash-Gleichgewicht. Der Kern ermittelt sich für den Fall der vertraglichen Vereinbarung unter Berücksichtigung des Nash-Gleichgewichts aus

$$\sum_{i \in N} x_i = x_L + x_A = V(N) = \max_{m \in Q} E[\Pi_K]_m \text{ mit } N = \{L, A\} \quad (4.31)$$

$$x_L \geq 0, x_A \geq 0$$

$$x_L \geq E[\Pi_L]_{GG}$$

$$x_A \geq E[\Pi_A]_{GG}$$

Der Kern stellt die Menge der Auszahlungsvektoren mit folgender Eigenschaft dar:

$$\begin{aligned}
x &= (x_L, x_A), & (4.32) \\
x &= (E[\Pi_L]_{GG} + \beta(\max_{m \in Q} E[\Pi_K]_m - (E[\Pi_L]_{GG} + E[\Pi_A]_{GG})), \\
& E[\Pi_A]_{GG} + (1 - \beta)(\max_{m \in Q} E[\Pi_K]_m - (E[\Pi_L]_{GG} + E[\Pi_A]_{GG}))) \\
& \text{mit } 0 \leq \beta \leq 1.
\end{aligned}$$

Diese Vorgehensweise erscheint logisch, da beide Akteure aufgrund der Modellierungsannahmen nachvollziehen können, welche Auszahlungen sie ohne die vertragliche Vereinbarung erhalten werden. Für das in diesem Kapitel beschriebene numerische Beispiel ergeben sich beispielsweise für $0 \leq \beta \leq 0,8$ die folgenden Auszahlungen:

$$\begin{aligned}
x_L &= 684,1 + \beta(1680,4 - (684,1 + 363,4)), \\
x_A &= 363,4 + (1 - \beta)(1680,4 - (684,1 + 363,4)). & (4.33)
\end{aligned}$$

Ist kein Nash-Gleichgewicht vorhanden, so ist der Aspekt der Fairness auf die Auswahl der als Minimum anzusetzenden Auszahlungen zu erweitern. Aus der Sicht des Verfassers gibt es im Rahmen einer solchen Konstellation keine eindeutig ableitbaren Regeln. Eine Möglichkeit für das Minimum stellen die maximalen Auszahlungen für jeden einzelnen Akteur über alle Spiele hinweg dar. Für die Ermittlung des Kerns im Rahmen dieser Vorgehensweise gilt:

$$\begin{aligned}
x_{Lmax} &= \max_{j \in Q} (E[\Pi_L]_j + \beta(E[\Pi_K]_j - (E[\Pi_L]_j + E[\Pi_A]_j))), & (4.34) \\
x_{Amax} &= \max_{k \in Q} (E[\Pi_A]_k + (1 - \beta)(E[\Pi_K]_k - (E[\Pi_L]_k + E[\Pi_A]_k))).
\end{aligned}$$

Der Ermittlung für den Kern ergibt sich aus

$$\sum_{i \in N} x_i = x_L + x_A = V(N) = \max_{m \in Q} E[\Pi_K]_m \text{ mit } N = \{L, A\} & (4.35)$$

$$x_L \geq 0, x_A \geq 0$$

$$x_L \geq x_{Lmax}$$

$$x_A \geq x_{Amax}$$

Der Kern stellt die Menge der Auszahlungsvektoren mit folgender Eigenschaft dar:

$$\begin{aligned}
x &= (x_L, x_A), & (4.36) \\
x &= (x_{Lmax} + \beta(\max_{m \in Q} E[\Pi_K]_m - (x_{Lmax} + x_{Amax})), \\
& x_{Amax} + (1 - \beta)(\max_{m \in Q} E[\Pi_K]_m - (x_{Lmax} + x_{Amax}))
\end{aligned}$$

mit $0 \leq \beta \leq 1$.

Bei dieser Berechnungslogik kann der Ausdruck $(\max_{m \in Q} E[\Pi_K]_m - (x_{Lmax} + x_{Amax}))$ auch negativ werden, sodass die maximale Auszahlung der Akteure über alle Spiele für das Optimum zu reduzieren ist. Eine Klassifizierung von x_{Lmax} und x_{Amax} als Minimalauszahlung unter der Formel 4.35 ist in diesem Fall nicht zu empfehlen, da hierdurch das Problem des leeren Kerns aufgrund der Verletzung der Zulässigkeit auftritt. Für den Fall, dass der Ausdruck $(\max_{m \in Q} E[\Pi_K]_m - (x_{Lmax} + x_{Amax}))$ negativ werden sollte, sind x_{Lmax} und x_{Amax} bei der Aufstellung der Formel 4.35 um die relevanten Anteile zu reduzieren. Ist der Ausdruck $(\max_{m \in Q} E[\Pi_K]_m - (x_{Lmax} + x_{Amax}))$ nicht negativ, so wird das Spiel 5 Pareto-perfekt.

Damit sind zwei Möglichkeiten für die Aufteilung des Kooperationsgewinns mit vertraglicher Komponente diskutiert, die für alle möglichen Konstellationen der Biform-Spiele angewendet werden können. Abschließend seien noch die Maßnahmen bei der Vertragsverfehlung anzuführen. Weicht einer der Kooperationspartner von den vertraglich festgehaltenen Ausprägungen der Investitionen ab, so muss er eine Schadensersatzzahlung an die Gegenpartei in Höhe der Einbuße der Gegenpartei im Vergleich zur der Auszahlung aus dem Spiel 5 leisten. Weichen beide Akteure von den vertraglichen Vereinbarungen ab, so ist der Vertrag ohne Maßnahmen aufzulösen. Durch die Berücksichtigung von Schadensersatzzahlungen verschiebt sich das strenge Nash-Gleichgewicht auf das Spiel 5. Die detaillierte Analyse kann im Anhang 5 und 6 eingesehen werden. Hierbei werden für die Auszahlungen die strengen Nash-Gleichgewichte aus den Spielen 7 und 9 bzw. die maximalen Auszahlungen im Biform-Spiel als Minimum herangezogen und der Effekt der Schadenersatzzahlungen berücksichtigt.

4.5 Modellbewertung

Die in vorangegangenen Kapiteln durchgeführte Modellerweiterung wird in diesem Kapitel einer Bewertung unterzogen, wobei auch auf mögliche Erweiterungen Bezug genommen wird. Die modellartige Analyse einer Supply Chain Beziehung anhand eines in dieser Arbeit verdeutlichten Biform-Spielemodells bietet die Möglichkeit, das Optimalitätsproblem von seinem Ursprung aus zu analysieren. Es erscheint notwendig, auf die Unterschiede des Untersuchungsergebnisses eines Biform-Spielemodells im Vergleich zu anderen Modellen hinzuweisen. Während die im Kapitel 3 dieser Arbeit beschriebenen Modelle Investitionsentscheidungen und Werkzeuge darauf untersuchen, ob diese zu optimalen Ergebnissen führen, wird in der Modellerweiterung das Optimum definiert und anschließend beschrieben, durch welche Werkzeuge dieses Optimum zu erreichen ist.

So ist im Rahmen der Modellerweiterung festzuhalten, dass bei unverbindlichen Absprachen die Strategiewahl der Akteure für das beschriebene numerische Beispiel und die umfangreiche Untersuchung aus Anhang 7 das Optimalitätskriterium für das Biform-Spiel nicht erfüllt. Die Akteure handeln jeweils opportunistisch, um sich in der Verhandlung um den Kooperationsgewinn besser zu stellen. Vor allem der Abnehmer hat im optimalen Spiel 5 im Vergleich zu anderen Spielen eine schlechte Ausgangsbasis. Eine vertragliche Vereinbarung ist folglich zu implementieren, um das Optimalitätskriterium des Biform-Spiels zu erfüllen. Dabei ist die kooperative Komponente auf alle Spiele anzuwenden und der Fairnessaspekt bei Spielen ohne Nash-Gleichgewichte auf die Auswahl der Minimalauszahlungen auszuweiten.

Weiterhin bleibt anzuführen, dass sowohl im Basismodell als auch in der Modellerweiterung ein Engpass beim Lieferanten nicht betrachtet wird. Andere Autoren untersuchen diesen Punkt ausführlicher. So wird in den Arbeiten von PLAMBECK und TAYLOR der Engpass beim Lieferanten untersucht, falls bei diesem Unterinvestitionen in die Kapazität vorliegen. Zudem wird durch die Modellierung mit zwei und mehr Abnehmern auch die Verteilung der Menge zwischen den einzelnen Abnehmern zu einem Bestandteil des Modells. In diesem Fall gilt

der Mengenvariablen, die im Basismodell und in der Modellerweiterung nicht differenziert und lediglich durch die Marktnachfrage modelliert ist, eine besondere Beachtung.

Die in dieser Arbeit durchgeführte Modellerweiterung kann in vielen Aspekten weiterentwickelt werden, die in weiteren Arbeiten zu untersuchen wären. So erscheint die Einbeziehung weiterer Lieferanten interessant, da hierdurch sowohl die Kooperation der Lieferanten untereinander als auch die Konkurrenz zwischen ihnen eine spannend zu modellierende Wettbewerbssituation bilden können. Das gleiche gilt auch für die Einbeziehung weiterer Abnehmer. Untersucht werden können auch die Erfolgsaussichten der Investitionen. So sind Investitionen nicht immer erfolgreich, vor allem aufgrund von Planungsungenauigkeiten, unbekanntem Komponenten und von den Akteuren nicht beeinflussbarer Faktoren. Des Weiteren könnte eine Multiperiodenbetrachtung das Geschäftsverhalten der Supply Chain Akteure realitätsnäher abbilden.

Die Anzahl der Strategien wurde in dieser Arbeit auf 3 Strategien pro Akteur begrenzt und kann in weitergehenden Analysen erhöht werden. So kann beispielsweise die optimale Antwort auf die Strategie 3 des Gegenspielers in die Strategiemenge aufgenommen werden. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Investitionen und der Gesamtgewinn bei der Wahl dieser Strategie abnehmen werden und dass die Aufnahme dieser Strategie lediglich eine Bedeutung für die Ermittlung der Nash-Gleichgewichte haben könnte. Als weitere Ergänzung können auch die Interdependenzen zwischen den einzelnen Investitionen modelliert werden. So ist davon auszugehen, dass Investitionen in die Produktqualität höher zu bewerten sind, wenn gleichzeitig keine oder relativ niedrige Investitionen in die Marktbearbeitung vorzufinden sind und somit die Produktqualität das einzige Differenzierungskriterium darstellt. Außerdem ist in Erwägung zu ziehen, eine Modellerweiterung mit unterschiedlichen Zielfunktionen der Akteure aufzustellen, falls beispielsweise Nonprofit-Organisationen in die Betrachtung einbezogen werden.

5 ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst, wobei sich die Argumentationsfolge aus dem Aufbau der Arbeit ergibt. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Modellerweiterung mit dem Ziel der Untersuchung des Zustandekommens optimaler Investitionen in die Supply Chain und der Aufteilung des Kooperationsgewinns mithilfe eines Biform-Spielemodells. Aus diesem Grund wurden einleitend die Begriffe Supply Chain, Kooperation und Investition in einem zusammenhängenden Gefüge diskutiert und für die Zwecke dieser Arbeit abgegrenzt. Vor allem der Begriff der Investition erforderte einen abweichenden Definitionsansatz, um sowohl den gesamten Ressourcenverbrauch einzubeziehen als auch die Besonderheiten von Investitionen in die Supply Chain hervorzuheben. Der Optimalitätsbegriff für Investitionen in die Supply Chain wurde aus der theoretischen Diskussion abgeleitet. Zudem wurde im Rahmen dieser Diskussion der wirtschaftliche Vorteil von Investitionen in die Supply Chain vom Kooperationseffekt abgegrenzt und der Begriff Kooperationsgewinn eingeführt sowie auf die Komplexität der Quantifizierung des Kooperationsgewinns hingewiesen.

Zur Aufteilung des Kooperationsgewinns erweist sich die kooperative Spieltheorie als ein geeignetes Modellierungswerkzeug. Daneben wurden zur nichtkooperativen Spieltheorie, die für die Modellierung der Investitionsentscheidungen der Supply Chain Akteure angewandt wird, vertiefende Ausführungen gemacht. Da die Investitionsentscheidungen der Kooperationspartner und der Kooperationsgewinn in einem engen Zusammenhang stehen, wurde die Zusammenführung der beiden spieltheoretischen Ansätze anhand eines Biform-Spiels diskutiert, welches sowohl die nichtkooperative als auch die kooperative Komponente der Spieltheorie beinhaltet.

Nachdem die theoretischen Grundlagen für die Modellerweiterung erörtert wurden, erfolgte eine detaillierte Analyse verschiedener Modellen, die Supply Chain Interaktionen als Kernpunkt haben. Der Schwerpunkt im Rahmen dieser Analyse wurde auf das Basismodell gelegt und hierbei die Annahmen sowie die Modellierung kritisch diskutiert. Die Modellerweiterung setzt auf dem Basismodell

auf und erweitert es zwecks Erfüllung der Zielsetzung. Das Basismodell wurde im Prozessablauf modifiziert, sodass eine Untersuchung des Zustandekommens optimaler Investitionen in die Supply Chain und der Aufteilung des Kooperationsgewinns in einem Biform-Spiel ermöglicht werden konnte. Für die nicht-kooperative Komponente wurden Strategien festgelegt, wobei eine Strategie neu in die Strategiemenge aufgenommen und mathematisch hergeleitet wurde. Als Lösungskonzept für die kooperative Komponente wurde der Kern angesetzt, welcher als mengenwertiges Lösungskonzept der Analyse einen breiten Diskussionsraum gab.

Das Optimalitätskriterium des Biform-Spiels wurde aus der Optimalität der Investitionen in die Supply Chain abgeleitet und durch zielgerichtete Analyse auf die Erfüllung der Optimalität untersucht. Dabei erwies sich die Absprache als nicht zielführend. Anhand einer umfangreichen Simulationsrechnung wurde bewiesen, dass die notwendigen Voraussetzungen in Form von Nash-Gleichgewichten unter unverbindlichen Absprachen nicht zutreffen. Folglich musste die Verbindlichkeit der Kooperation durch vertragliche Vereinbarungen erhöht werden. Der Modellierungsansatz war unter Berücksichtigung der vertraglichen Vereinbarungen zu erweitern. Die kooperative Komponente ist in diesem Fall von einer Einzelspielbetrachtung auf das gesamte Biform-Spiel ausgedehnt worden. Zur Durchsetzung der Verträge wurden Schadensersatzzahlungen eingeführt, sodass das Optimalitätskriterium des Biform-Spiels erfüllt war. Abschließend erfolgte eine Modellbewertung, die auf zahlreiche Erweiterungen aufmerksam macht, welche Forschungsgegenstand zukünftiger Arbeiten sein könnten.

ANHANGSVERZEICHNIS

Anhang 1: Ausprägungen der Investitionen für Strategie 1 und 2.....	56
Anhang 2: Erwartungswert für den Gewinn im Kooperationsfall.....	58
Anhang 3: Verrechnungspreis zwischen Lieferant und Abnehmer im Kooperationsfall	59
Anhang 4: Auszahlungen bei unterschiedlichen β -Werten	60
Anhang 5: Auszahlungen unter vertraglicher Vereinbarung mit Minimalauszahlung aus Nash-Gleichgewicht.....	63
Anhang 6: Auszahlungen unter vertraglicher Vereinbarung mit Minimalauszahlung aus Biform-Spiel-Maximum	66
Anhang 7: Beste Antworten und Nash-Gleichgewichte für zufällig gewählte Ausprägungen der Variablen	68

Anhang 1: Ausprägungen der Investitionen für Strategie 1 und 2¹²⁶

Die Ausprägung der Investition für den Lieferanten aus Strategie 1 ist

$$\theta_1 = \frac{K_3(\lambda - cv)(\alpha - c)}{\zeta - K_3(\lambda - cv)^2}. \quad (\text{A.1})$$

Nach Einsetzen von

$$K_3 = \frac{2\eta}{4\eta - \gamma^2} \quad (\text{A.2})$$

und anschließender Vereinfachung folgt für die Ausprägung der Investition

$$\theta_1 = \frac{2\eta(\lambda - cv)(\alpha - c)}{(4\eta - \gamma^2)\left(\zeta - \frac{2\eta(\lambda - cv)^2}{(4\eta - \gamma^2)}\right)}. \quad (\text{A.3})$$

Die Ausprägung der Investition für den Abnehmer aus Strategie 1 ist

$$e_1 = \frac{\gamma\zeta K_2(\alpha - c)}{4\eta(\zeta - K_3(\lambda - cv)^2)}. \quad (\text{A.4})$$

Nach Einsetzen von K_3 und

$$K_2 = \frac{4\eta}{8\eta - \gamma^2} \quad (\text{A.5})$$

und anschließender Vereinfachung folgt für die Ausprägung der Investition

$$e_1 = \frac{\gamma\zeta(\alpha - c)}{(8\eta - \gamma^2)\left(\zeta - \frac{2\eta(\lambda - cv)^2}{(4\eta - \gamma^2)}\right)}. \quad (\text{A.6})$$

Für die Ausprägung der Investitionen aus Strategie 2

$$\theta_2 = \frac{K(\lambda - cv)(\alpha - c)}{\zeta - K(\lambda - cv)^2}, \quad (\text{A.7})$$

$$e_2 = \frac{\gamma\zeta K(\alpha - c)}{\eta(\zeta - K(\lambda - cv)^2)} \quad (\text{A.8})$$

folgt mit

$$K = \frac{\eta}{2\eta - \gamma^2} \quad (\text{A.9})$$

und anschließender Vereinfachung

¹²⁶ Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 237ff.

$$\theta_2 = \frac{\eta(\lambda - cv)(\alpha - c)}{(2\eta - \gamma^2)\left(\zeta - \frac{\eta(\lambda - cv)^2}{(2\eta - \gamma^2)}\right)}, \quad (\text{A.10})$$

$$e_2 = \frac{\gamma\zeta(\alpha - c)}{(2\eta - \gamma^2)\left(\zeta - \frac{\eta(\lambda - cv)^2}{(2\eta - \gamma^2)}\right)}. \quad (\text{A.11})$$

Anhang 2: Erwartungswert für den Gewinn im Kooperationsfall¹²⁷

Der Gewinn im Kooperationsfall lautet für die Akteure

$$\Pi_K = \frac{1}{4} (\alpha + \gamma e + \lambda \theta - c(1 + v\theta) + \xi)^2 - \frac{\zeta \theta^2}{2} - \frac{\eta e^2}{2}. \quad (\text{A.12})$$

Nach Ausklammern von ξ lautet der Term folgenderweise:

$$\begin{aligned} \Pi_K = \frac{1}{4} (\alpha + \gamma e + \lambda \theta - c(1 + v\theta))^2 + \left(\frac{2}{4} \alpha \xi + \frac{2}{4} \gamma e \xi + \frac{2}{4} \lambda \theta \xi \right. \\ \left. - \frac{2}{4} c(1 + v\theta) \xi + \frac{1}{4} \xi^2 \right) - \frac{\zeta \theta^2}{2} - \frac{\eta e^2}{2}. \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

Wegen¹²⁸

$$E[x\xi] = E[x]E[\xi] = E[x] * 0 = 0 \quad (\text{A.14})$$

mit $E[\xi] = 0$ und $x \in X, X = \left\{ \frac{2}{4} \alpha, \frac{2}{4} \gamma e, \frac{2}{4} \lambda \theta, -\frac{2}{4} c(1 + v\theta) \right\}$ und

$$E \left[\frac{1}{4} \xi^2 \right] = E \left[\frac{1}{4} \right] E[\xi^2] = \frac{1}{4} E[(\xi - E[\xi])^2] = \frac{1}{4} \text{Var}[\xi] = \frac{1}{4} \sigma^2$$

mit $E[\xi] = 0, E[\xi^2] = E[(\xi - E[\xi])^2]$ und $\text{Var}[\xi] = E[(\xi - E[\xi])^2]$

folgt für den Erwartungswert des Gesamtgewinnes

$$E[\Pi_K] = \frac{1}{4} (\alpha + \gamma e + \lambda \theta - c(1 + v\theta))^2 + \frac{\sigma^2}{4} - \frac{\zeta \theta^2}{2} - \frac{\eta e^2}{2}. \quad (\text{A.15})$$

¹²⁷ Für die Umrechnung vgl. Eichler/Vogel (2011): S. 154ff., Newbold/Carlson/Thorne (2010): S. 166f. Der Erwartungswert im Kooperationsfall ist bei Gurnani/Erkoc/Luo nicht richtig abgebildet, während die Ausprägungen der Investitionen richtig berechnet sind. Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 244, Formel 46-48.

¹²⁸ Der Erwartungswert des Störterms ξ ist null und die Standardabweichung ist durch σ abgebildet. Vgl. Gurnani/Erkoc/Luo (2007): S. 232.

Anhang 3: Verrechnungspreis zwischen Lieferant und Abnehmer im Kooperationsfall

Aus dem Basismodell ist bekannt, dass

$$\Pi_L = (\omega - c(1 + v\theta))D - \frac{\zeta\theta^2}{2} \quad (\text{A.16})$$

$$\text{mit } D = (\alpha - p + \gamma e + \lambda\theta + \xi).$$

Für die Kooperationslösung gilt

$$D_K = (\alpha - p_K + \gamma e + \lambda\theta + \xi) \quad (\text{A.17})$$

$$\text{mit } p_K = \frac{1}{2} (\alpha + \gamma e + \lambda\theta + c(1 + v\theta) + \xi). \quad (\text{A.18})$$

Folglich gilt

$$D_K = \frac{1}{2} (\alpha + \gamma e + \lambda\theta - c(1 + v\theta) + \xi) \text{ und} \quad (\text{A.19})$$

$$\text{mit } E[\xi] = 0 \text{ folgt } E[D_K] = \frac{1}{2} (\alpha + \gamma e + \lambda\theta - c(1 + v\theta)).$$

Für den Verkaufspreis ω_B , den der Lieferant als Minimum im Rahmen einer Kooperation erreichen muss, gilt

$$E[\Pi_L] = (\omega_B - c(1 + v\theta))E[D_K] - \frac{\zeta\theta^2}{2} \quad (\text{A.20})$$

$$\Leftrightarrow \omega_B = \frac{E[\Pi_L] + \frac{\zeta\theta^2}{2}}{E[D_K]} + c(1 + v\theta) \quad (\text{A.21})$$

$$\text{mit } E[\Pi_L] = \frac{1}{8} (\alpha + \gamma e + \lambda\theta - c(1 + v\theta))^2 + \frac{\sigma^2}{8} - \frac{\zeta\theta^2}{2}.$$

Zusätzlich zum Verkaufspreis ω_B ist noch die Verkaufspreissteigerung aus dem Kooperationsgewinn zu berücksichtigen, sodass der Verkaufspreis zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer im Falle einer Kooperationslösung ω_K durch

$$\omega_K = \omega_B + \beta \frac{E[\Pi_K] - E[\Pi_G]}{E[D_K]} \quad (\text{A.22})$$

ermittelt wird.

Anhang 4: Auszahlungen bei unterschiedlichen β -Werten

In den nachfolgenden Tabellen sind die Auszahlungen für die Supply Chain Akteure bei unterschiedlichen β -Werten abgebildet. Die besten Antworten sind in den Tabellen mit grüner Hintergrundfarbe markiert. Das strenge Nash-Gleichgewicht befindet sich für $0 \leq \beta \leq 0,8$ im Spiel 7. Die Abweichungen für $0,8 < \beta \leq 1$ im Vergleich zur im Hauptteil durchgeführten Ermittlung der streng besten Antworten ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

$\beta=0$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	593,1	880,1	895,8	779,8	595,0	881,0
θ_2	543,6	920,8	853,1	827,4	545,5	921,8
θ_3	682,4	745,4	961,1	621,2	684,1	746,2

$\beta=0,1$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	638,0	835,1	955,9	719,7	640,0	836,0
θ_2	590,6	873,9	915,5	765,0	592,6	874,7
θ_3	720,6	707,2	1.013,2	569,1	722,4	707,9

$\beta=0,2$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	683,0	790,2	1.015,9	659,7	685,0	791,0
θ_2	637,5	826,9	978,0	702,5	639,6	827,7
θ_3	758,8	669,1	1.065,4	517,0	760,7	669,6

$\beta=0,3$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	727,9	745,3	1.076,0	599,6	730,1	746,0
θ_2	684,5	779,9	1.040,4	640,1	686,7	780,6
θ_3	797,0	630,9	1.117,5	464,8	798,9	631,4

$\beta=0,4$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	772,8	700,4	1.136,0	539,6	775,1	700,9
θ_2	731,5	733,0	1.102,9	577,6	733,7	733,6
θ_3	835,2	592,7	1.169,6	412,7	837,2	593,1

$\beta=0,5$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	817,7	655,4	1.196,1	479,5	820,1	655,9
θ_2	778,4	686,0	1.165,3	515,2	780,8	686,5
θ_3	873,4	554,5	1.221,8	360,6	875,5	554,8

$\beta=0,6$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	862,7	610,5	1.256,2	419,4	865,1	610,9
θ_2	825,4	639,1	1.227,7	452,8	827,9	639,4
θ_3	911,6	516,3	1.273,9	308,4	913,8	516,5

$\beta=0,7$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	907,6	565,6	1.316,2	359,4	910,2	565,9
θ_2	872,3	592,1	1.290,2	390,3	874,9	592,4
θ_3	949,8	478,1	1.326,0	256,3	952,1	478,2

$\beta=0,8$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	952,5	520,7	1.376,3	299,3	955,2	520,8
θ_2	919,3	545,1	1.352,6	327,9	922,0	545,3
θ_3	988,0	439,9	1.378,2	204,2	990,3	440,0

$\beta=0,9$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	997,4	475,7	1.436,3	239,3	1.000,2	475,8
θ_2	966,3	498,2	1.415,1	265,4	969,0	498,3
θ_3	1.026,1	401,7	1.430,3	152,0	1.028,6	401,7

$\beta=1$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	1.042,4	430,8	1.496,4	179,2	1.045,2	430,8
θ_2	1.013,2	451,2	1.477,5	203,0	1.016,1	451,2
θ_3	1.064,3	363,5	1.482,4	99,9	1.066,9	363,4

Anhang 5: Auszahlungen unter vertraglicher Vereinbarung mit Minimalauszahlung aus Nash-Gleichgewicht

In den nachfolgenden Tabellen sind die Auszahlungen für die Supply Chain Akteure bei unterschiedlichen β -Werten für den Fall der vertraglichen Vereinbarung unter Berücksichtigung von Schadensersatzzahlungen dargestellt. Die minimalen Auszahlungen stellen die Auszahlungen aus dem Spiel mit dem strengen Nash-Gleichgewicht dar.

$\beta=0$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	593,1	880,1	679,2	996,4	595,0	881,0
θ_2	684,1	780,3	684,1	996,4	684,1	783,2
θ_3	682,4	745,4	585,9	996,4	684,1	746,2

$\beta=0,1$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	638,0	835,1	742,5	933,1	640,0	836,0
θ_2	747,4	717,1	747,4	933,1	747,4	719,9
θ_3	720,6	707,2	649,2	933,1	722,4	707,9

$\beta=0,2$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	683,0	790,2	805,8	869,8	685,0	791,0
θ_2	810,7	653,7	810,7	869,8	810,7	656,6
θ_3	758,8	669,1	712,6	869,8	760,7	669,6

$\beta=0,3$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	727,9	745,3	869,1	806,5	730,1	746,0
θ_2	874,0	590,4	874,0	806,5	874,0	593,3
θ_3	797,0	630,9	775,8	806,5	798,9	631,4

$\beta=0,4$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	772,8	700,4	932,4	743,2	775,1	700,9
θ_2	937,3	527,2	937,3	743,2	937,3	530,0
θ_3	835,2	592,7	839,1	743,2	837,2	593,1

$\beta=0,5$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	817,7	655,4	995,7	679,9	820,1	655,9
θ_2	1.000,6	463,8	1.000,6	679,9	1.000,6	466,7
θ_3	873,4	554,5	902,5	679,9	875,5	554,8

$\beta=0,6$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	862,7	610,5	1.059,0	616,6	865,1	610,9
θ_2	1.063,9	400,6	1.063,9	616,6	1.063,9	403,4
θ_3	911,6	516,3	965,7	616,6	913,8	516,5

$\beta=0,7$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	907,6	565,6	1.122,3	553,3	910,2	565,9
θ_2	1.127,2	337,2	1.127,2	553,3	1.127,2	340,1
θ_3	949,8	478,1	1.029,0	553,3	952,1	478,2

$\beta=0,8$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	952,5	520,7	1.185,6	490,0	955,2	520,8
θ_2	1.190,5	273,9	1.190,5	490,0	1.190,5	276,8
θ_3	988,0	439,9	1.092,4	490,0	990,3	440,0

$\beta=0,9$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	997,4	475,7	1.248,6	427,0	1.000,2	475,8
θ_2	1.253,5	211,0	1.253,5	427,0	1.253,5	213,8
θ_3	1.026,1	401,7	1.155,3	427,0	1.028,6	401,7

$\beta=1$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	1.042,4	430,8	1.312,1	363,5	1.045,2	430,8
θ_2	1.317,0	147,4	1.317,0	363,5	1.317,0	150,3
θ_3	1.064,3	363,5	1.218,8	363,5	1.066,9	363,4

Die besten Antworten sind in den Tabellen mit grüner Hintergrundfarbe gekennzeichnet. Das Spiel 5 stellt bei jeder Ausprägung der Variablen β das strenge Nash-Gleichgewicht dar. Für $0,1 \leq \beta \leq 0,6$ ergibt sich das strenge Nash-Gleichgewicht aus einem strengen Dominanzgleichgewicht.

Anhang 6: Auszahlungen unter vertraglicher Vereinbarung mit Minimalauszahlung aus Biform-Spiel-Maximum

Auszahlungen für die Supply Chain Akteure bei unterschiedlichen β -Werten für den Fall der vertraglichen Vereinbarung unter Berücksichtigung von Schadensersatzzahlungen. Die Basis für die minimalen Auszahlungen stellen die maximalen Auszahlungen über alle neun Spiele dar.

$\beta=0$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	593,1	880,1	956,2	719,4	595,0	881,0
θ_2	961,1	503,3	961,1	719,4	961,1	506,2
θ_3	682,4	745,4	862,9	719,4	684,1	746,2

$\beta=0,1$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	638,0	835,1	987,6	688,0	640,0	836,0
θ_2	992,5	472,0	992,5	688,0	992,5	474,8
θ_3	720,6	707,2	894,3	688,0	722,4	707,9

$\beta=0,2$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	683,0	790,2	1.018,0	657,6	685,0	791,0
θ_2	1.022,9	441,5	1.022,9	657,6	1.022,9	444,4
θ_3	758,8	669,1	924,8	657,6	760,7	669,6

$\beta=0,3$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	727,9	745,3	1.047,3	628,3	730,1	746,0
θ_2	1.052,2	412,2	1.052,2	628,3	1.052,2	415,1
θ_3	797,0	630,9	954,0	628,3	798,9	631,4

$\beta=0,4$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	772,8	700,4	1.075,6	600,0	775,1	700,9
θ_2	1.080,5	384,0	1.080,5	600,0	1.080,5	386,8
θ_3	835,2	592,7	982,3	600,0	837,2	593,1

$\beta=0,5$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	817,7	655,4	1.103,0	572,6	820,1	655,9
θ_2	1.107,9	356,5	1.107,9	572,6	1.107,9	359,4
θ_3	873,4	554,5	1.009,8	572,6	875,5	554,8

$\beta=0,6$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	862,7	610,5	1.129,3	546,3	865,1	610,9
θ_2	1.134,2	330,3	1.134,2	546,3	1.134,2	333,1
θ_3	911,6	516,3	1.036,0	546,3	913,8	516,5

$\beta=0,7$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	907,6	565,6	1.154,6	521,0	910,2	565,9
θ_2	1.159,5	304,9	1.159,5	521,0	1.159,5	307,8
θ_3	949,8	478,1	1.061,3	521,0	952,1	478,2

$\beta=0,8$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	952,5	520,7	1.178,9	496,7	955,2	520,8
θ_2	1.183,8	280,6	1.183,8	496,7	1.183,8	283,5
θ_3	988,0	439,9	1.085,7	496,7	990,3	440,0

$\beta=0,9$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	997,4	475,7	1.202,7	472,9	1.000,2	475,8
θ_2	1.207,6	256,9	1.207,6	472,9	1.207,6	259,7
θ_3	1.026,1	401,7	1.109,4	472,9	1.028,6	401,7

$\beta=1$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	1.042,4	430,8	1.224,4	451,2	1.045,2	430,8
θ_2	1.229,3	235,1	1.229,3	451,2	1.229,3	238,0
θ_3	1.064,3	363,5	1.131,1	451,2	1.066,9	363,4

Die besten Antworten sind in den Tabellen mit grüner Hintergrundfarbe markiert. Das Spiel 5 stellt bei jeder Ausprägung der Variablen β das strenge Nash-Gleichgewicht dar.

Anhang 7: Beste Antworten und Nash-Gleichgewichte für zufällig gewählte Ausprägungen der Variablen

Im Hauptteil erfolgte die Ermittlung der besten Antworten und der Nash-Gleichgewichte anhand beispielhaft angesetzter Ausprägungen der relevanten Variablen. Nachfolgend findet sich die Ergebnisdarstellung für die Anzahl der besten Antworten und die Anzahl der Nash-Gleichgewichte für eine zufällig gewählte Ausprägung der Variablen in einem vordefinierten Bereich. Der vordefinierte Bereich ist durch die unteren und oberen Grenzen der Variablen charakterisiert und ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Variable	α	γ	λ	ν	σ	c	η	ζ
untere Grenze	50,0	0,2	1,0	-0,5	10,0	1,0	0,5	1,0
obere Grenze	100,0	1,0	3,0	0,5	30,0	10,0	5,0	10,0

Die Durchführung der Simulationsrechnung erfolgte in Excel unter Verwendung der Formel Zufallszahl() für die Ermittlung einer zufälligen Ausprägung jeder Variablen innerhalb des vordefinierten Bereichs und mithilfe der VBA-Programmierung. Eine zufällig gewählte Ausprägung aller Variablen wird nachfolgend als Ausprägungsprofil beschrieben. Die Ausprägungsprofile, die $\theta_j > 0$ und $e_j > 0$ erfüllten, wurden einer weiteren Analyse unterzogen. Insgesamt wurden 5.000 Ausprägungsprofile weiterverarbeitet. Die Anzahl der besten Antworten und der Nash-Gleichgewichte für die unterschiedlichen Ausprägungsprofile bei unterschiedlichen β -Werten kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

$\beta=0$	Anzahl beste Antworten						Anzahl Nash-Gleichgewichte		
	e_1		e_2		e_3		e_1	e_2	e_3
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$			
θ_1	81	1.528	34	0	81	4.842	51	0	52
θ_2	20	1.486	28	0	20	4.888	20	0	20
θ_3	4.941	2.339	5.000	0	4.941	4.221	2.327	0	4.174

Anzahl beste Antworten						
$\beta=0,1$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	90	1.592	44	0	90	4.815
θ_2	26	1.522	29	0	26	4.876
θ_3	4.941	2.485	4.989	0	4.941	4.135

Anzahl Nash-Gleichgewichte		
e_1	e_2	e_3
63	0	58
26	0	26
2.471	0	4.090

Anzahl beste Antworten						
$\beta=0,2$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	91	1.628	74	0	91	4.811
θ_2	29	1.565	31	0	29	4.876
θ_3	4.941	2.611	4.965	0	4.941	4.054

Anzahl Nash-Gleichgewichte		
e_1	e_2	e_3
65	0	58
29	0	29
2.596	0	4.010

Anzahl beste Antworten						
$\beta=0,3$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	94	1.687	108	0	93	4.755
θ_2	31	1.634	35	0	31	4.845
θ_3	4.941	2.728	4.934	0	4.941	3.945

Anzahl Nash-Gleichgewichte		
e_1	e_2	e_3
70	0	57
31	0	31
2.713	0	3.901

Anzahl beste Antworten						
$\beta=0,4$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	97	1.783	150	0	98	4.746
θ_2	29	1.691	38	0	29	4.833
θ_3	4.941	2.980	4.897	0	4.941	3.823

Anzahl Nash-Gleichgewichte		
e_1	e_2	e_3
77	0	59
29	0	29
2.959	0	3.785

Anzahl beste Antworten						
$\beta=0,5$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	101	1.836	213	0	101	4.736
θ_2	40	1.733	41	0	40	4.821
θ_3	4.941	3.192	4.844	0	4.941	3.658

Anzahl Nash-Gleichgewichte		
e_1	e_2	e_3
81	0	62
40	0	40
3.167	0	3.624

Anzahl beste Antworten						
$\beta=0,6$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	106	1.976	306	0	105	4.687
θ_2	41	1.865	52	0	41	4.826
θ_3	4.941	3.471	4.763	0	4.941	3.518

Anzahl Nash-Gleichgewichte		
e_1	e_2	e_3
88	0	63
41	0	41
3.442	0	3.488

Anzahl beste Antworten						
$\beta=0,7$	e_1		e_2		e_3	
	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$
θ_1	110	2.159	443	0	111	4.600
θ_2	43	2.011	58	0	44	4.779
θ_3	4.941	3.840	4.643	0	4.941	3.257

Anzahl Nash-Gleichgewichte		
e_1	e_2	e_3
94	0	67
43	0	43
3.803	0	3.235

$\beta=0,8$		Anzahl beste Antworten						Anzahl Nash-Gleichgewichte		
		e_1		e_2		e_3		e_1	e_2	e_3
		$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$			
θ_1		123	2.363	685	0	121	4.516	113	0	72
θ_2		53	2.149	72	0	53	4.749	53	0	52
θ_3		4.941	4.196	4.445	0	4.941	2.919	4.153	0	2.903

$\beta=0,9$		Anzahl beste Antworten						Anzahl Nash-Gleichgewichte		
		e_1		e_2		e_3		e_1	e_2	e_3
		$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$			
θ_1		142	2.945	1.274	0	142	4.254	135	0	88
θ_2		65	2.411	99	0	66	4.684	65	0	65
θ_3		4.941	4.523	3.936	0	4.941	2.608	4.475	0	2.597

$\beta=1$		Anzahl beste Antworten						Anzahl Nash-Gleichgewichte		
		e_1		e_2		e_3		e_1	e_2	e_3
		$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$	$x_L =$	$x_A =$			
θ_1		211	4.513	2.691	0	213	3.137	210	0	151
θ_2		105	3.102	159	0	106	4.532	104	0	104
θ_3		4.941	4.703	2.527	0	4.941	2.280	4.644	0	2.280

Der Großteil der Nash-Gleichgewichte verteilt sich auf die Spiele 7 und 9. Die Strategie 2 stellt für den Abnehmer für kein einziges Ausprägungsprofil eine beste Antwort dar, sodass keines der Spiele mit der Strategie 2 des Abnehmers ein Nash-Gleichgewicht darstellt.

LITERATURVERZEICHNIS

Bücher und Zeitschriftenaufsätze

ARNDT, H. (2008). Supply Chain Management: Optimierung logistischer Prozesse. 4. Auflage, Wiesbaden: Gabler.

BECKER, H. P. (2012). Investition und Finanzierung, Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft. 5. Auflage, Wiesbaden: Gabler.

BRANDENBURGER, A.; NALEBUFF, B. (2008). Coopetition: Kooperativ konkurrieren: Mit der Spieltheorie zum Geschäftserfolg. 2. Auflage, Eschborn: Rieck.

BRANDENBURGER, A.; STUART, H. (2007). Biform Games. In: Management Science, 53 (4), S. 537-549.

DIEKMANN, A. (2010). Spieltheorie: Einführung, Beispiele, Experimente. 2. Auflage, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

DRECHSEL, J. (2010). Cooperative lot sizing games in supply chains. Heidelberg: Springer.

EICHLER, A.; VOGEL, M. (2011). Leitfaden Stochastik: Für Studierende und Ausübende des Lehramts. 1. Auflage, Wiesbaden: Vieweg.

ERMSCHEL, U.; MÖBIUS, C.; WENGERT, H. (2011). Investition und Finanzierung. 2. Auflage, Berlin: Springer.

FANDEL, G.; GIESE, A.; RAUBENHEIMER, H. (2009). Supply Chain Management: Strategien – Planungsansätze – Controlling. Berlin, Heidelberg: Springer.

FROMEN, B. (2004). Faire Aufteilung in Unternehmensnetzwerken: Lösungsvorschläge auf Basis der kooperativen Spieltheorie. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

GIESE, A.; TROCKEL, J. (2011). Supply Chain Performance Measurement. In: Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, 23 (3), S. 178-180.

GLOCK, C. (2010). Auswirkungen asymmetrischer Informationsverteilung in Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen. In: BOGASCHEWSKY, R.; EBIG, M.; LASCH, R.; STÖLZLE, W. (Hrsg.): Supply Management Research: Aktuelle Forschungsergebnisse 2010. 1. Auflage, Wiesbaden: Gabler, S. 1-26.

GURNANI, H.; ERKOC, M.; LUO, Y. (2007). Impact of product pricing and timing of investment decisions on supply chain co-opetition. In: European Journal of Operational Research, 180 (1), S. 228-248.

HOFMANN, E.; WESSELY, P. (2010). Quantifizierung des Wertbeitrags von Supply Chain-Initiativen in Zulieferer-Abnehmer-Beziehungen. In: BOGASCHEWSKY, R.; EBIG, M.; LASCH, R.; STÖLZLE, W. (Hrsg.): Supply Management Research: Aktuelle Forschungsergebnisse 2009. 1. Auflage, Wiesbaden: Gabler, S. 97-124.

HOLLER, M. (2000). Spiele um Wettbewerb, Konflikt und Kooperation. In: JANSEN, S.; SCHLEISSING, S. (Hrsg.): Konkurrenz und Kooperation. Marburg: Metropolis, S. 65-102.

HU, X.; GURNANI, H.; WANG, L. (2012). Managing Risk of Supply Disruptions: Incentives for Capacity Restoration. In: Production and Operations Management, 0 (0), S. 1-14.

HUBERT, F.; IKONNIKOVA, S. (2011). Investment Options and Bargaining Power: The Eurasian Supply Chain for Natural Gas. In: The Journal of Industrial Economics, 59 (1), S. 85-116.

JANSEN, S. (2000). Konkurrenz der Konkurrenz! Co-opetition: Die Form der Konkurrenz: Typen, Funktionen und Voraussetzungen von paradoxen Koordi-

nationsformen. In: JANSEN, S.; SCHLEISSING, S. (Hrsg.): Konkurrenz und Kooperation. Marburg: Metropolis, S. 13-64.

KILLICH, S. (2011). Formen der Unternehmenskooperation. In: BECKER, T.; DAMMER, I.; HOWALDT, J.; LOOSE, A. (Hrsg.): Netzwerkmanagement: Mit Kooperationen zum Unternehmenserfolg. 3. Auflage, Berlin: Springer, S. 13-22.

LENG, M.; PARLAR, M. (2010). Game-theoretic analyses of decentralized assembly supply chains: Non-cooperative equilibria vs. coordination with cost-sharing contracts. In: European Journal of Operational Research, 204, S. 96-104.

LITTIG, P. (1999). Coopetition: Die Klugen vergrößern den Kuchen. DEKRA Akademie (Hrsg.). Bielefeld: Bertelsmann.

MEHLMANN, A. (2007). Strategische Spiele für Einsteiger: Eine verspielt-formale Einführung in Methoden, Modelle und Anwendungen der Spieltheorie. Wiesbaden: Vieweg.

NASH, J. (1953). Two-person cooperative games. In: Econometrica, 21 (1), S. 129-140.

NEWBOLD, P.; CARLSON, W.; THORNE, B. (2010). Statistics for Business and Economics. 7. Auflage, New Jersey: Pearson.

O.V., DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG (1983). Sinnbilder und ihre Anwendung: DIN 66001. Berlin: Beuth.

PLAMBECK, E.; TAYLOR, T. (2007a). Implications of Breach Remedy and Renegotiation Design for Innovation and Capacity. In: Management Science, 53 (12), S. 1859-1871.

PLAMBECK, E.; TAYLOR, T. (2007b). Implications of Renegotiation for Optimal Contract Flexibility and Investment. In: Management Science, 53 (12), S. 1872-1886.

RIECHMANN, T. (2010). Spieltheorie. 3. Auflage, München: Vahlen.

SACKMANN, D.; RITTMANN, A. (2012). Verteilung von Koalitionsgewinnen in horizontalen Beschaffungsk Kooperationen. In: BOGASCHEWSKY, R.; EßIG, M.; LASCH, R.; STÖLZLE, W. (Hrsg.): Supply Management Research: Aktuelle Forschungsergebnisse 2012. Wiesbaden: Gabler, S. 241-254.

STEVEN, M.; POLLMEIER, I. (2008). Aufgaben von Controllingssystemen zur Koordination von Supply Chains. In: BECKER, J.; KNACKSTEDT, R.; PFEIFFER, D. (Hrsg.): Wertschöpfungsnetzwerke: Konzepte für das Netzwerkmanagement und Potenziale aktueller Informationstechnologien. Heidelberg: Physica-Verlag, S. 49-64.

SCHOTANUS, F. (2007). Horizontal Cooperative Purchasing. Dissertationsschrift. Enschede: Universität von Twente, heruntergeladen am 22.05.2013.
URL: <http://doc.utwente.nl/58013/>.

WERNER, H. (2010). Supply Chain Management: Grundlagen, Strategien, Instrumente und Controlling. 4. Auflage, Wiesbaden: Gabler.

WIESE, H. (2002). Entscheidungs- und Spieltheorie. Berlin u.a.: Springer.

WIESE, H. (2005). Kooperative Spieltheorie. München: Oldenbourg.

WISLER, W. (1997). Unternehmenssteuerung durch Gemeinkostenzuteilung: Eine spieltheoretische Untersuchung. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Diskussions- und Arbeitspapiere

STRANGMEIER, R.; FIEDLER, M. (2011). Lösungskonzepte zur Allokation von Kooperationsvorteilen in der kooperativen Transportdisposition. Diskussionsbeitrag Nr. 464, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, FernUniversität in Hagen.

Sonstige Quellen

KÖLLING, M. (2013). Autobauer: BMW und Toyota schließen Kapitalallianz aus. Onlineangebot von Handelsblatt, heruntergeladen am 20.03.2013.

URL: <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-bmw-und-toyota-schliessen-kapitalallianz-aus/7682506.html>.

O.V. (2012). Bündnis mit GM: Peugeot setzt auf Staatshilfe und Allianz. Onlineangebot von Handelsblatt, heruntergeladen am 20.03.2013.

URL: <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/buendnis-mit-gm-peugeot-setzt-auf-staatshilfe-und-allianz/7292336.html>.

O.V. (2013). Studienerfolge: Boehringer kommt mit Diabetes-Arznei voran. Onlineangebot von Handelsblatt, heruntergeladen am 20.03.2013.

URL: <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/studienerfolge-boehringer-kommt-mit-diabetes-arznei-voran/7598182.html>.